

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Salud
Carrera de Médico y Cirujano
Quinto Año
Programa de Práctica Electiva de Especialidades
Dr. Víctor Augusto Rodríguez Barrios

Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro
con Leche Humana Fortificada: Una revisión de la literatura

DR. EMANUEL I. CUC V.
JEFE DE SERVICIO MEDICO NEONATOLOGIA
COL. No. 15,802
IGSS Hospital General Quetzaltenango

Estudiante:
Josué Daniel Soto Consuegra
201931434

Tutor:
Dr. Emanuel Isaí Cuc Velásquez
Jefe de Servicio Médico de Neonatología
IGSS Hospital General de Quetzaltenango

Quetzaltenango, agosto-septiembre de 2023

Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro con Leche Humana Fortificada: Una
revisión de la literatura

Josué Daniel Soto Consuegra¹ & Emanuel Isaí Cuc Velásquez²

¹ Universidad de San Carlos de Guatemala

² Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Nota del Autor

Los autores hicieron las siguientes contribuciones. Josué Daniel Soto Consuegra: Conceptualización, Redacción, Preparación del Manuscrito Original, Edición; Emanuel Isaí Cuc Velásquez: Supervisión y Revisión.

La correspondencia relativa a este artículo debe ser enviada a Josué Daniel Soto Consuegra.
E-mail: josuesoto201931435@cunoc.edu.gt

Abstract

This literature review examines current evidence on the nutrition of extremely preterm infants, techniques for fortifying human milk, and recommended clinical practices to promote safe growth and development. Extremely preterm infants have high nutritional requirements but immature gastrointestinal systems. Human milk alone does not provide adequate nutrition.

The review discusses the unique challenges of enteral feeding and risks like malnutrition and necrotizing enterocolitis in extremely preterm infants. It outlines the composition and benefits of human milk for preterm infants.

While mother's own milk is ideal, donor milk that undergoes pasteurization can be used when mother's milk is unavailable. However, human milk must be fortified with bovine or donor human milk-based multi-component fortifiers to meet premature infants' nutritional needs. These provide additional protein, calories, minerals, and micronutrients. Strategies like standardized, adjustable, and targeted fortification are examined. Concerns about possible increased osmolality and overfeeding with fortification are addressed.

Overall, appropriately fortified human milk supports improved growth and nutritional status in extremely preterm infants compared to unfortified milk or formula.

The review also covers quality and safety standards for human milk banks that provide donor milk. Further research can continue optimizing fortified human milk's composition and feeding approaches for this vulnerable population.

Keywords: Extremely Premature Infant, Human Milk, Newborn Intensive Care Unit, Infant Nutritional Sciences, Milk Banks.

Word count: 13293

Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro con Leche Humana Fortificada: Una
revisión de la literatura

Tabla de Contenidos

Abstract	2
Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro con Leche Humana Fortificada: Una revisión de la literatura	3
Introducción	6
Objetivos	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos	8
Antecedentes	9
Justificación	11
Descripción del Problema	12
Delimitación del Problema	13
Capítulo I: Generalidades del Recién Nacido Extremadamente Prematuro	14
Edad Gestacional	14
Peso al Nacer	14
Prematuridad	14
Incidencia de la Prematuridad	15
El Infante Extremadamente Prematuro	16
Capítulo II: Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro	18
Necesidades Nutricionales del Recién Nacido Extremadamente Prematuro	18

Objetivos de Ganancia de Peso	18
Niveles de Ingesta de Nutrientes Enterales Recomendados para Recién Nacidos Prematuros	19
Agua	19
Energía	21
Carbohidratos	22
Proteínas	23
Lípidos	24
Parámetros del Crecimiento para la Edad Gestacional	25
Trastornos del Crecimiento del Recién Nacido	26
Restricción del Crecimiento Intrauterino	26
Pequeño para Edad Gestacional	27
Restricción del Crecimiento Extrauterino o Falla de Crecimiento Postnatal	27
Nutrición Enteral del Recién Nacido Extremadamente Prematuro	28
¿Cómo Avanzar la Nutrición Enteral?	28
Retos en la Nutrición Enteral del Recién Nacido Extremadamente Prematuro	29
El Aparato Gastrointestinal del Prematuro	29
Riesgos en la Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro	31
Malnutrición	31
Enterocolitis necrotizante	31

Capítulo III: Fortificación de la Leche Humana para el Recién Nacido Extremadamente

Prematuro	33
La Leche Materna y el Infante Extremadamente Prematuro	33
El Calostro	36
La Leche Madura	36
La Leche Materna a Término y la Leche Materna Pretérmino	36
Retos de la Lactancia Materna para el Extremadamente Prematuro	37
La Leche Humana de Donante y el Recién Nacido Extremadamente Prematuro	37

LECHE HUMANA FORTIFICADA EN PREMATUROS EXTREMOS	5
Pasteurización	38
Estrategias para Optimizar la Provisión de Lecha de la Propia Madre	39
Fortificación de la Leche Humana para el Recién Nacido Prematuro	40
Temores en el Uso de Leche Humana Fortificada	42
Objetivos de la Fortificación de Leche Humana	43
¿Cuándo Iniciar y Parar la Fortificación de Leche Humana?	43
Productos Disponibles para la Fortificación de Leche Humana	44
Estrategias de Fortificación	47
Medicina Basada en Evidencia y la Fortificación de Leche Humana para Recién Nacidos	
Prematuros	49
Capítulo IV: Seguridad de la Leche Humana Fortificada	51
Breve Historia de los Bancos de Leche Humana	51
Bancos de Leche Humana en Guatemala	51
Estándares de Calidad para Bancos de Leche Humana	52
Recomendaciones de la Asociación Europea de Bancos de Leche para el Establec-	
imiento y Operación de Bancos de Leche Humana en Europa	54
Consideraciones Éticas de la Leche Humana	60
Conclusiones	61
Referencias	63

Introducción

El parto pretérmino, definido como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, afecta a 13.4 millones de recién nacidos cada año. Cada 2 segundos nace un bebé prematuro y cada 40 segundos uno de ellos fallece por complicaciones de la prematurez (PMNCH, WHO, UNICEF, & UNFPA, 2023).

En ausencia de intervenciones eficaces que eviten el parto pretérmino, la supervivencia de los infantes que nacen en los límites biológicos de la viabilidad sigue siendo un reto.

Los infantes extremadamente prematuros, nacidos antes de las 28 semanas de gestación, tienen altos requerimientos nutricionales para apoyar su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, la inmadurez gastrointestinal hace que la nutrición sea un reto para estos infantes.

La evidencia indica que la leche humana es la mejor forma de nutrición del recién nacido a término y pretérmino, debido a los beneficios que confiere a la salud a corto y largo plazo del recién nacido. Sin embargo, la leche humana por sí sola no satisface las necesidades del prematuro extremo, por lo que debe ser fortificada.

La nutrición inadecuada durante periodos críticos del desarrollo y crecimiento puede tener efectos adversos en la función cognitiva y motora. El periodo más crítico de desarrollo cerebral corresponde al tercer trimestre del embarazo y para los recién nacidos extremadamente prematuros este proceso se lleva a cabo en la unidad de cuidados intensivos neonatales (Arslanoglu et al., 2019).

El neonato extremadamente prematuro está en gran riesgo de sufrir seria discapacidad durante la infancia y la vida adulta. El adulto que fue prematuro extremo tiene menor acceso a la educación superior, menor oportunidad de empleo, y menor estatus económico (Crump, Winkleby, Sundquist, & Sundquist, 2019).

Guatemala a pesar de ser uno de los países más pobres y económicamente desiguales del mundo, donde 9.52 por ciento de la población vive con menos de \$2.15 al día (World Bank, 2023), es hogar de 14 bancos de leche humana cuyo objetivo es cubrir las necesidades de la población de

recién nacidos prematuros y de bajo peso.

Debido a la pobreza y la inseguridad alimentaria, la desnutrición crónica afecta a 58 por ciento de los niños indígenas y 47 por ciento de los niños menores de 5 años en Guatemala, ocupando una de las 10 tasas más altas de desnutrición a nivel mundial (World Bank, 2023). Guatemala tiene una de las tasas más altas (46 por ciento; World Bank (2021)) a nivel mundial de retraso en el crecimiento, y los niños indígenas son particularmente vulnerables, un 70 por ciento de ellos sufriendo retraso en el crecimiento. El retraso en el crecimiento afecta el desarrollo del cerebro, la función inmune y las capacidades de aprendizaje de los niños (Paynter & Mendoza, 2018).

Actualmente organizaciones guatemaltecas se encuentran trabajando en el “Plan Nacional de la Red de Bancos de Leche Humana en Guatemala para los años 2024-2030” (PAHO, 2023), proyecto que puede tener un impacto positivo en la calidad de vida libre de discapacidad del recién nacido extremadamente prematuro.

Esta revisión de literatura examina la evidencia actual sobre nutrición en prematuros extremos, técnicas para fortificar la leche materna y prácticas clínicas recomendadas para promover el crecimiento y desarrollo seguro de estos infantes.

Objetivos

Objetivo General

- Analizar la nutrición del recién nacido extremadamente prematuro con leche humana fortificada, su eficacia, seguridad y aplicaciones.

Objetivos Específicos

- Determinar los requerimientos dietéticos del recién nacido extremadamente prematuro y el contenido nutricional de la leche humana fortificada.
- Explorar las aplicaciones prácticas y guías clínicas para el uso de leche humana fortificada en el cuidado del recién nacido extremadamente prematuro.
- Evaluar la eficacia y seguridad de la leche humana fortificada en recién nacidos extremadamente prematuros.

Antecedentes

En una investigación realizada por Guzmán, Sempé, and Guzmán (2016), titulada “Buenas prácticas de manufactura en los bancos de leche de la red nacional de bancos de leche humana de Guatemala” se pretendió verificar las buenas prácticas de manufactura de las muestras de leche materna extraídas, donadas y procesadas en los bancos de leche humana de Antigua Guatemala, Zacapa, Cobán, Puerto Barrios, Totonicapán, San Marcos, Santa Rosa y Guatemala. Como método se recolectaron datos utilizando una estadística descriptiva basada en una ficha de inspección de Buenas Prácticas de Manufactura del Reglamento Técnico Centro Americano: RTCA 67.01.33:06 Industria de alimentos y bebidas procesados, con la que se realizó un informe para cada banco de leche humana, se valoraron las prácticas sobre 100 puntos. Como resultados el Banco de Leche Humana del Hospital Nacional San Juan de Dios obtuvo 95.05 puntos, el del Hospital Nacional de Antigua Guatemala obtuvo 92.86 puntos, indicando que poseen condiciones aptas para procesar leche materna de manera inocua; el Hospital Nacional de Cobán obtuvo 80.22, el Hospital Nacional de Puerto Barrios con 78.02, indicando que tienen condiciones regulares para el proceso con riesgo de contaminación; los Hospitales Nacional de Totonicapán con 69.78 y Nacional de Santa Rosa con 61.54 indican condiciones ineficientes que urgen corregir y el Hospital Nacional de Zacapa con 53.30 indica condiciones inaceptables que sugieren considerar el cierre del mismo banco de leche. Por lo que los bancos de leche establecidos en el país cuentan con deficiencias en diferentes grados para el adecuado procesamiento de la leche materna.

En un estudio comparativo realizado por Calderón (2015) en el Hospital Roosevelt de Guatemala, titulado “Efectos de la alimentación con leche humana pasteurizada comparada con fórmula para prematuro estándar en recién nacidos menores de 2,500 gramos”, pretendió evaluar a 200 recién nacidos de muy bajo peso al nacer ingresados al servicio de prematuros del área de neonatología del hospital, aleatorizándolos en dos grupos, el primer grupo recibió leche humana de banco y el siguiente grupo fue alimentado con fórmula para prematuro estándar. Los resultados fueron los siguientes: El grupo alimentado con Leche de Banco tuvo un mayor incremento ponderal

en relación a los alimentados con fórmula, obteniendo un valor de P de 0.000. Respecto al incremento longitudinal, ambos grupos no superaron el tercer percentil de las curvas de Fenton, y el incremento semanal fue menor al esperado, P de 0.75. El tiempo de inicio de alimentación enteral mínima fue más corto en el Grupo 1 con una media de 2.3 días, comparada con 3.5 días del Grupo No. 2, con un valor de P 0.000. Se observa una mayor incidencia de complicaciones en el grupo No. 2 12% comparado con 4% del grupo No. 1, siendo la principal complicación Enterocolitis Necrozante. El tiempo de estancia hospitalaria se redujo 0.96 días en el grupo No. 1. Se concluye que la leche humana de banco puede brindar mayores beneficios al recién nacido de muy bajo peso al nacer comparado con la fórmula para prematuro estándar.

En un ensayo clínico aleatorizado realizado en la unidad neonatal del Hospital de Birmingham, Alabama, Estados Unidos por Salas et al. (2023), titulado “Early Human Milk Fortification in Infants Born Extremely Preterm: A Randomized Trial”, se aleatorizaron 150 infantes extremadamente prematuros entre 2020 y 2022 en dos grupos durante los primeras dos semanas postnatales, un grupo recibió leche de donante no fortificada en contra de otro grupo que recibió leche de donante fortificada con un producto humano, el principal resultado fue el puntaje z de masa libre de grasa para la edad a las 36 semanas de edad postmenstrual. Los resultados fueron: un peso al nacer medio de 795 ± 250 g, con una edad gestacional media de 26 semanas. Once infantes fallecieron durante el período de observación. No hubo diferencia en el puntaje z de masa libre de grasa para la edad a las 36 semanas de edad gestacional. El grupo que recibió leche de donante fortificada tuvo mayor tasa de ganancia de talla desde el nacimiento hasta las 36 semanas de edad postmenstrual.

Justificación

El recién nacido extremadamente pretérmino enfrenta retos únicos en su nutrición debido a la inmadurez de su tracto gastrointestinal. Las deficiencias nutricionales en estos infantes pueden tener consecuencias significativas a largo plazo, incluyendo el crecimiento y desarrollo cognitivo inadecuados en la niñez y consecuencias metabólicas en la adultez.

La evidencia actual sugiere que la alimentación exclusiva con leche humana no fortificada no cumple los requerimientos nutricionales del infante prematuro, debido a que ellos requieren más proteína, energía, ácidos grasos, minerales y micronutrientes a comparación del recién nacido a término sano (Margaret Parker, 2023).

La American Academy of Pediatrics recomienda el uso de leche humana en recién nacidos de muy bajo peso al nacer, y considera adecuado el uso de leche humana de la propia madre o de donante fortificada con derivados bovinos o humanos para optimizar el crecimiento del recién nacido con muy bajo peso al nacer (Meek & Noble, 2022).

Guatemala cuenta con 14 bancos de leche humana distribuidos en diferentes departamentos (Guatemala, 2023), y se está elaborando un Plan Nacional de la Red de Bancos de Leche Humana en Guatemala para los años 2024-2030 (PAHO, 2023). Por lo que el conocimiento sobre el proceso de producción y las mejores prácticas para el uso de leche humana fortificada en el recién nacido extremadamente prematuro es de gran importancia en la actualidad.

Descripción del Problema

El tercer trimestre del embarazo que ocurre entre la semana 28 de gestación y el parto, es importante para la nutrición del feto ya que en este período de la vida intrauterina el depósito de nutrientes alcanza grandes tasas.

El recién nacido menor de 28 semanas de edad gestacional o extremadamente prematuro es un reto para los neonatólogos, enfermeros, nutricionistas, gastroenterólogos y las familias de los infantes. El cuidado nutricional del recién nacido prematuro se dirige a apoyar el crecimiento extrauterino y la composición corporal siguiendo un modelo de crecimiento intrauterino normal (Koletzko, Wiecek, Domellöf, & Poindexter, 2021).

La nutrición durante la vida temprana es un determinante clave de los resultados y trayectorias de salud no solo durante la infancia, sino también para el desarrollo, rendimiento, y riesgo de enfermedades en la vida tardía (Koletzko et al., 2019).

Además el recién nacido prematuro tiene condiciones médicas que aumentan su requerimiento energético metabólico, incluyendo hipotensión, hipoxia, acidosis, infección e intervenciones quirúrgicas. Impedimentos adicionales al crecimiento son la inmadurez fisiológica del tracto gastrointestinal, la motilidad gastrointestinal reducida y la actividad enzimática del intestino reducida (Amy Hair, 2022).

Aunque la leche humana es el alimento óptimo del recién nacido prematuro, un fortificador de leche humana debe ser añadido para que esta aporte suficientes nutrientes que cumplan las necesidades del recién nacido. La leche humana no fortificada no aporta suficientes cantidades de proteína, energía, ácidos grasos, minerales y otros micronutrientes que son necesarios para que el infante pretérmino alcance las trayectorias de crecimiento que recibiría en la vida intrauterina (Margaret Parker, 2023).

Delimitación del Problema

- Delimitación espacial: Bibliotecas virtuales MEDLINE/PubMed, LILACS, SCielo, Elsevier, ESPGHAN, SIBEN.
- Delimitación temporal: Enero de 2019 a Septiembre de 2023
- Delimitación del universo: Artículos de revisión, libros de texto, guías de práctica clínica.
- Delimitación teórica: Nutrición del recién nacido extremadamente prematuro con leche humana fortificada.

Capítulo I: Generalidades del Recién Nacido Extremadamente Prematuro

Edad Gestacional

Es el tiempo en semanas y días del embarazo o gestación desde la fecha de última regla. También puede estimarse a partir de medidas antenatales ultrasonográficas como la longitud cefalo-caudal durante el primer trimestre del embarazo y, la medida de múltiples marcadores biométricos durante el segundo y tercer trimestre. De manera postnatal puede estimarse con el examen físico del recién nacido utilizando el método de Ballard, de Capurro o por examen oftalmológico del recién nacido (Tiffany McKee-Garrett, 2021).

Peso al Nacer

Se define como el peso en gramos o libras y onzas del infante al momento de nacer. Las tasas de mortalidad en los infantes pretérmino se correlacionan inversamente con el peso al nacer y edad gestacional. Por lo que los recién nacidos en las categorías de peso al nacer y edad gestacional más bajas tienen mayor riesgo de muerte (George Mandy, 2021).

Prematuridad

Se define como el parto que ocurre antes de las 37 semanas completas de gestación. Se asocia con riesgos considerables de morbilidad y mortalidad, particularmente en recién nacidos extremadamente pretérminos (George Mandy, 2021).

La prematuridad puede clasificarse según edad gestacional (ver tabla 1) o según peso al nacer del infante (ver tabla 2).

Table 1

Clasificación de la Prematuridad según Edad Gestacional

Clasificación	Edad Gestacional
Término	Mayor o igual a 37 semanas
Pretérmino tardío	34 semanas a <37 semanas
Pretérmino moderado	32 semanas a <34 semanas
Muy pretérmino	28 semanas a <32 semanas
Extremadamente pretérmino	<28 semanas

Table 2

Clasificación de la Prematuridad según Peso al Nacer

Clasificación	Peso al Nacer
Bajo peso al nacer	<2500 g
Muy bajo peso al nacer	<1500 g
Extremadamente bajo peso al nacer	<1000 g

Incidencia de la Prematuridad. A nivel mundial, la incidencia del parto pretérmino se estima que es de aproximadamente 10 por ciento, y aproximadamente 15 millones de infantes nacen prematuramente cada año (PMNCH et al., 2023). De estos partos prematuros, 85 por ciento ocurre entre las 32 y 36 semanas de edad gestacional, 10 por ciento ocurren entre las semanas 28 y 32, y 5 por ciento ocurren debajo de las 28 semanas (George Mandy, 2021).

Se considera que en países en vías de desarrollo (como Guatemala), la tasa de partos pretérmino es del 12.6 por ciento, y la tasa de bajo peso al nacer en estos países es del 13.6 por ciento (Lobos, Alvarado, Aguilar, Bocaletti, & Hidalgo, 2022).

El Infante Extremadamente Prematuro

El período perinatal es definido por la Organización Mundial de la Salud como aquel que comienza a partir de las 22 semanas de gestación (Usuda et al., 2022), el infante que nace antes de completar las 28 semanas de gestación se denomina extremadamente pretérmino.

Las implicaciones del cuidado del recién nacido extremadamente prematuro son significativas, estos infantes tienen muy alto riesgo relativo de desarrollar serias complicaciones asociadas a la prematuridad. La supervivencia entre infantes extremadamente pretérmino se correlaciona fuertemente con la edad gestacional al momento del parto (Usuda et al., 2022).

La edad gestacional a la que un recién nacido extremadamente pretérmino se considera que tiene potencial de supervivencia ha cambiado en las últimas décadas. Hoy en día, pequeños números de infantes nacidos a las 22 semanas de gestación sobreviven y una pequeña cantidad de estos recién nacidos son egresados sin discapacidades serias (Lagatta & Lantos, 2023).

El recién nacido menor a 28 semanas de gestación está en riesgo elevado de morbilidad a corto y largo plazo, morbilidades que nacen de las características del parto pretérmino, la exposición prematura al entorno extrauterino, y factores iatrogénicos secundarios a los tratamientos de soporte vital (Usuda et al., 2022).

Serías morbilidades a largo plazo se relacionan con el parto extremadamente pretérmino, incluyendo discapacidad intelectual profunda (un coeficiente intelectual <55), parálisis cerebral severa, y pérdida sensorial incluyendo ceguera o déficits auditivos (Mactier et al., 2020).

Complicaciones significativas del recién nacido prematuro incluyen la persistencia del ductus arterioso, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, sepsis y hemorragia intracraneal (Usuda et al., 2022).

Las implicaciones de las complicaciones a largo plazo del parto extremadamente pretérmino emergen con el mayor número de recién nacidos supervivientes que alcanzan la adultez. Un estudio de cohorte realizado en Suecia por Crump et al. (2019) evaluó 2,566,699 personas nacidas en el

país desde el 1 Enero de 1973 a 31 de Diciembre de 1997, seleccionaron aquellos que tenían datos de edad gestacional al momento del parto y dieron seguimiento evaluando supervivencia y comorbilidades utilizando los índices de comorbilidad “Adolescent and Young Adult Health Outcomes and Patient Experience” y “Charlson Comorbidity Index”. Encontraron que 22.3 por ciento de las personas nacidas extremadamente pretérmino (22-27 semanas de gestación) estaban vivas y sin mayor comorbilidad a las edades de 18 a 43 años, comparado con 63 por ciento de aquellos nacidos a término.

Capítulo II: Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro

La nutrición en la etapa inicial de la vida es un factor determinante para la la sobrevivencia del recién nacido y para su adecuado crecimiento y vida sin secuelas del neurodesarrollo. La supervivencia del recién nacido depende de una transición exitosa del ambiente intrauterino al extrauterino. El recién nacido pretérmino tiene una velocidad de crecimiento acelerada y, por lo tanto, una tasa metabólica aumentada (Golombek et al., 2022).

Necesidades Nutricionales del Recién Nacido Extremadamente Prematuro

El comité de nutrición de la European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) define los requerimientos nutricionales como:

El requisito fisiológico es la cantidad y la forma química de un nutriente que se necesita sistemáticamente para mantener la salud y el desarrollo normales sin perturbar el metabolismo de ningún otro nutriente. El requisito dietético correspondiente sería la ingesta suficiente para cumplir con el requisito fisiológico. Idealmente, esto debería lograrse sin procesos homeostáticos extremos y sin excedentes o agotamiento excesivos en los depósitos corporales (Lapillonne et al., 2019).

Las estimaciones de requerimientos nutricionales están elaboradas para individuos aparentemente sanos, definidos como individuos sin enfermedad identificable en base a hallazgos clínicos y síntomas, y normalidad funcional evaluada por métodos de laboratorio de rutina y examen físico (Koletzko et al., 2021).

Lamentablemente, la mayor parte de recién nacidos de muy bajo y extremadamente bajo peso al nacer no son sanos y, usualmente se enfrentan a retos de una variedad de condiciones y alteraciones de las funciones del cuerpo. Por lo que, los requerimientos nutricionales del infante pretérmino no pueden ser simplemente extrapolados de las necesidades de infantes sanos en base al peso relativo (Koletzko et al., 2021).

Objetivos de Ganancia de Peso. Los requerimientos fisiológicos de la mayoría de nutrientes son proporcionales a la tasa de crecimiento. La ganancia diaria de peso en diferentes

edades gestacionales, definida como gramos por kilogramo, depende en la referencia del crecimiento utilizada (Koletzko et al., 2021). En general, la ganancia de peso diaria esperada se relaciona con el peso corporal actual:

Tabla 3

Categorías del peso corporal actual y ganancia de peso deseada que guían la estimación de requerimientos nutricionales fisiológicos. Modificado de (Koletzko et al., 2021).

Intervalo de peso	Ganancia de peso deseada, g/kg/día
<1500 g	17-21
1500-2000 g	14-17
2000-2500 g	12-14
2500-3000 g	10-13

Niveles de Ingesta de Nutrientes Enterales Recomendados para Recién Nacidos Prematuros

El objetivo de la nutrición del neonato prematuro es alcanzar el aporte nutricional equivalente al del entorno intrauterino. Las recomendaciones actuales de comités internacionales para el aporte enteral están basadas en recién nacidos prematuros sanos y proveen un adecuado depósito mineral postnatal durante el período de crecimiento estable (Golombek et al., 2022).

Diferentes componentes son parte de la nutrición del recién nacido y cada una de ellas tiene sus particularidades con respecto al prematuro extremo.

Agua. El agua es el mayor constituyente del cuerpo humano y un componente clave de la nutrición enteral, ya que es un transporte esencial para los nutrientes y metabolitos. El recién nacido prematuro tiene altos requerimientos de fluidos debido a su inmadura función renal, altas pérdidas de agua, mayor área de superficie corporal para el volumen de su cuerpo, y debido a que la cantidad de fluido es proporcional a las tasas de crecimiento (Embleton et al., 2022).

Determinar un requerimiento de agua es difícil, debido a que cierto volumen de agua se necesita para mantener la homeostasis, funciones cardiovasculares, renales y de la ingesta nutricional. Valores recomendados se encuentran en la Tabla 4.

Tabla 4

Recomendaciones del Comité de Nutrición de ESPGHAN para requerimientos de nutrición enteral para recién nacidos pretérmino. Modificado de Embleton et al. (2022).

	Recomendación de ESPGHAN 2010	Recomendación de ESPGHAN 2022
Fluidos (ml/kg/día)	135-200	150-180 (135-200)
Energía (kcal/kg/día)	110-135	115-140 (-160)
Proteína (g/kg/día)	3.5-4.5	3.5-4.0 (-4.5)
Grasa (g/kg/día)	4.8-6.6	4.8-8.1
Ácido linolénico (mg/kg/día)	385-1540	385-1540
α -Linoleico (mg/kg/día)	>55	\geq 55
DHA (mg/kg/día)	12-30	30-65
ARA (mg/kg/día)	18-42	30-100
EPA (mg/kg/día)	-	< 20
Carbohidratos (g/kg/día)	11.6-13.2	11-15 (-17)
Sodio (mmol/kg/día)	3.0-5.0	3.0-5.0 (-8.0)
Cloro (mmol/kg/día)	3.0-5.0	3.0-5.0 (-8.0)
Potasio (mmol/kg/día)	1.7-3.4	2.3-4.6
Calcio (mmol/kg/día)	3.0-3.5	3.0-5.0
Fósforo (mmol/kg/día)	1.9-2.9	2.2-3.7
Magnesio (mmol/kg/día)	0.3-0.6	0.4-0.5
Hierro (mg/kg/día)	2-3	2.0-3.0 (-6.0)
Zinc (mg/kg/día)	1.1-2.0	2.0-3.0
Cobre (μ g/kg/día)	100-132	120-230
Selenio (μ g/kg/día)	5-10	7-10
Manganeso (μ g/kg/día)	<27.5	1-15
Yodo (μ g/kg/día)	11-55	11-55
Cromo (μ g/kg/día)	0.03-1.23	0.03-2.25
Molibdeno (μ g/kg/día)	0.3-5	0.3-5.0
Vitamina B1 (μ g/kg/día)	140-300	140-290
Vitamina B5 (mg/kg/día)	0.33-2.1	0.6-2.2
Vitamina B7 (μ g/kg/día)	1.7-16.5	3.5-15
Vitamina B3 (μ g/kg/día)	380-5500	1100-5700
Vitamina C (mg/kg/día)	11-46	17-43
Vitamina B2 (μ g/kg/día)	200-400	200-430
Vitamina B6 (μ g/kg/día)	45-300	70-290
Vitamina B9 (μ g/kg/día)	35-100	23-100
Vitamina B12 (μ g/kg/día)	0.1-0.77	0.1-0.6
Vitamina A (iU/kg/día)	1333-3300	1333-3300 (400-1000 μ g estér de retinol/kg/día)
Vitamina D (iU/kg/día)	800-1000 iU/día	400-700 iU/kg/día (<1000)
Vitamina E (mg/kg/día)	2.2-11	2.2-11
Vitamina K (μ g/kg/día)	4.4-28	4.4-28

Energía. El recién nacido prematuro no solo necesita energía para cubrir sus gastos, sino que también necesita energía para apoyar su crecimiento. Las necesidades energéticas son influenciadas por la edad, peso, e ingesta nutricional del neonato. Debido a que uno de los objetivos más importantes es conseguir un crecimiento y composición corporal similar a la del feto de una similar edad gestacional, el crecimiento puede utilizarse como un marcador de buena ingesta energética (Huff, Denne, & Hay., 2021). ESPGHAN define recomendaciones energéticas descritas en la Tabla 4.

Huff et al. (2021) describe las necesidades energéticas por vía enteral de acuerdo al peso corporal actual del recién nacido en: 110-130 kcal/kg/día para aquellos que pesan 500-1000 g, 110-130 kcal/kg/día para 1000-1500 g, 110-130 kcal/kg/día para 1500-2000 g y, 105-125 kcal/kg/día para el infante de 2000-2500 g.

La ingesta de energía es un balance entre requerimientos de acuerdo a la siguiente ecuación:
Ingesta bruta de energía = energía excretada + energía gastada + energía almacenada.

La ingesta bruta de energía es la energía total proporcionada por la dieta. La energía excretada incluye la energía perdida en las heces y en la orina como urea. La energía gastada incluye la energía utilizada para el metabolismo basal, la termorregulación, la actividad física y la síntesis de nuevos tejidos. La energía almacenada incluye principalmente grasa (tanto tejido intracelular como adiposo) y proteínas (como componentes estructurales de los tejidos) con una pequeña cantidad en forma de glucógeno (Huff et al., 2021).

El Costo Energético del Crecimiento. El costo de la energía del crecimiento se compone de dos componentes: el equivalente de energía almacenado en el nuevo tejido y la energía gastada en el depósito de este nuevo tejido. Las estimaciones de los estudios en bebés prematuros han demostrado que el gasto energético de los bebés prematuros en crecimiento está relacionado linealmente con la tasa de aumento de peso. Se ha estimado que el costo de energía del aumento de peso está entre 0.23 y 1.2 kcal/g de aumento de peso (Huff et al., 2021).

Figure 1. Estimaciones de los requerimientos energéticos del infante pretérmino en base a un requerimiento total de 90-120 kcal/kg/día. (Figura modificada de “Nutritional Needs of the Preterm Infant” (2020)).

Carbohidratos. La glucosa sirve como la mayor fuente de energía en el cuerpo, particularmente para el cerebro y corazón. La glucosa también actúa como una fuente de carbón para la síntesis de ácidos grasos y aminoácidos no esenciales. El feto sano no necesita producir glucosa porque recibe aporte exclusivo de la circulación materna mediante difusión facilitada. Después del parto, el recién nacido pretérmino tiene demandas similares a las del feto en la misma edad gestacional y necesita aporte de glucosa, o tendrá que recurrir a la producción de la misma por glicogenólisis o gluconeogenesis (Huff et al., 2021).

La concentración de carbohidratos de la leche humana es estable e incrementa de un aproximado de 6.2 g/100mL a 7.1 g/100mL durante el primer mes de vida. El carbohidrato predominante en la leche humana es la lactosa, pero la glucosa libre, galactosa y oligosacáridos de la leche humana son el 15 al 30 por ciento de los carbohidratos totales (Embleton et al., 2022).

El aporte enteral óptimo de carbohidratos se desconoce pero estudios observacionales sugieren que incrementar el suplemento de energía con proteína utilizando leche humana fortificada o no fortificada en volúmenes altos son seguros y mejoran el crecimiento intrahospitalario y posiblemente los puntajes en el lenguaje a los 2 años de edad (Embleton et al., 2022). (Aportes recomendados por el ESPGHAN pueden encontrarse en la Tabla 4).

Proteínas. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, y un grupo selecto de estos tienen funciones específicas y son precursores de otros metabolitos. La ingesta de proteínas es el principal contribuyente al crecimiento de masa corporal magra (Embleton et al., 2022).

Los aminoácidos pueden clasificarse en esenciales y no esenciales o condicionalmente esenciales (Tabla 5). Esta distinción depende en cuando estos pueden ser derivados unicamente de fuentes dietéticas (esenciales), ser sintetizados (no esenciales), o si la capacidad de síntesis enzimática de estos no es óptima para cumplir los requerimientos totales durante la prematuridad, crecimiento, estrés, enfermedad, u otra condición que incremente la demanda (condicionalmente esenciales) (Akker, Pipaon, & Goudoever, 2021).

Tabla 5

Clasificación de los aminoácidos en recién nacidos. Modificado de Akker, Pipaon, & Goudoever (2021).

Esenciales	No esenciales	Condicionalmente esenciales
Histidina	Alanina	Arginina
Isoleucina	Asparagina	Cisteína
Leucina	Aspartato	Glutamina
Lisina	Glutamato	Glicina
Metionina	Ornitina	Prolina
Fenilalanina	Serina	Taurina
Treonina		Tirosina
Triptófano		
Valina		

El Aporte de Proteínas en el Feto y el Recién Nacido Pretérmino. Se estima que el feto recibe un aporte continuo de aminoácidos mediante la placenta, de aproximadamente 3.5-4.0

g/kg/día, de los cuales más de un tercio es oxidado y provee calorías al feto. Hay diferencias entre el recién nacido y el feto, en que la placenta sirve como un órgano de diálisis eliminando el amonio y urea de la circulación fetal, mientras que en el recién nacido esta función cae en la función renal y hepática del neonato. Los requerimientos proteicos del recién nacido son diferentes al del feto debido a que este último no necesita respirar, la tasa de renovación de piel es diferente, el metabolismo del intestino y las fuerzas gravitatorias que debe vencer son muy diferentes (Akker et al., 2021).

El aporte que necesita el recién nacido pretérmino puede estimarse en aproximadamente 4 g/kg/día. El valor varía según la vía de alimentación, en la parenteral el ESPGHAN recomienda, para prematuros menores a 32 semanas de gestación, la administración inmediata después del parto de 1.5-2.5 g/kg/día, en los siguientes 1-2 días se recomienda aporte de 3.5 g/kg/día. Para el aporte enteral ver Tabla 4 sobre recomendaciones del ESPGHAN.

Lípidos. Las grasas en la dieta aportan un 50 por ciento de la energía necesaria para el infante prematuro al igual que ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas liposolubles, y lípidos complejos (Embleton et al., 2022). La cantidad y composición de los lípidos suplementarios modulan la respuesta metabólica, crecimiento, composición del tejido y función. El depósito total de lípidos en un recién nacido que pesa 1,000 gramos es de aproximadamente 20 gramos, por lo que no representa un depósito energético. Por lo que el aporte de lípidos pronto después del parto es importante para el infante muy y extremadamente prematuro (Koletzko & Lapillonne, 2021).

Depósito de Lípidos en el Feto y en el Infante Prematuro. Durante el crecimiento intrauterino el feto recibe un depósito 400 gramos de lípidos que se acumulan hasta el parto a término. El depósito de lípidos diario incrementa de 0.5 g/día a las 24 semanas de gestación a un aproximado de 5.5 g/día a las 36-37 semanas de gestación (Koletzko & Lapillonne, 2021).

El infante que nace prematuramente tiende a depositar más grasa corporal durante el crecimiento extrauterino comparado con el feto sano en la misma edad gestacional. Esto puede resultar en mayor grasa corporal y en particular grasa visceral y hepática, y menor masa magra, esto

puede estar implicado en el riesgo elevado del adulto nacido prematuramente de enfermedades cardiometabólicas (Koletzko & Lapillonne, 2021).

El balance de ácidos grasos poliinsaturados esenciales y condicionalmente esenciales es importante. El ácido araquidónico (ARA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) son transferidos mediante la placenta durante el tercer trimestre del embarazo y su depósito en el cerebro es considerable. Concentraciones reducidas de ambos ARA y DHA se relacionan con mayor riesgo de retinopatía de la prematuridad, septicemia y displasia broncopulmonar severa (Embleton et al., 2022). (Ver Tabla 4 sobre recomendaciones de lípidos en la nutrición enteral del recién nacido pretérmino).

Parámetros del Crecimiento para la Edad Gestacional

El crecimiento del recién nacido prematuro puede entenderse mejor mediante parámetros que comparan el potencial de crecimiento intrauterino con el crecimiento alcanzado del infante en percentiles según edad gestacional.

Actualmente se dispone de bases de datos de crecimiento de recién nacidos en diferentes edades gestacionales, es ampliamente aceptada la escala de crecimiento desarrollada por Tanis R. Fenton and Kim (2013), que permite evaluar el peso, longitud y/o circunferencia cefálica, en función de percentiles y valores z, de recién nacidos entre las edades gestacionales de 24 a 36 semanas hasta las 50 semanas de edad gestacional corregida. Otras escalas como INTERGROWTH-21st pueden utilizarse para evaluar la antropometría de los recién nacidos.

La escala de Tanis R. Fenton and Kim (2013) se desarrolló utilizando datos de 3,986,456 partos (incluyendo 34,639 partos menores a 30 semanas), de nacidos en Australia, Canadá, Alemania, Italia, Escocia, y los Estados Unidos de América durante 1991 y 2007.

Las tasas de crecimiento pueden evaluarse en medidas de peso, talla y circunferencia cefálica (Amy Hair, 2022):

- **Peso:** debe medirse diario, el objetivo es un incremento de peso de 15 a 20 g/kg/día en el

prematuro. Una vez el recién nacido alcanza 2000 g de peso corporal, el objetivo es una ganancia de peso de 20 a 30 g/día.

- Longitud: debe medirse cada semana, el objetivo es un incremento de 1 cm semanal.
- Circunferencia cefálica: debe medirse cada semana, el objetivo es un incremento semanal de 1 cm.

Trastornos del Crecimiento del Recién Nacido

Restricción del Crecimiento Intrauterino. Se refiere al feto que no alcanza el potencial esperado de crecimiento dentro del útero debido a factores genéticos o del entorno. Se define como el peso fetal estimado menor al percentil 10 para la edad gestacional (Jena Miller, 2023).

La definición de la Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU) varía entre expertos, quienes en una encuesta de opiniones definieron la RCIU como:

- Peso al nacer menor al tercer percentil
- Tres de los siguientes criterios:
 - Peso al nacer menor al décimo percentil
 - Circunferencia cefálica menor al décimo percentil
 - Longitud menor al décimo percentil
 - Diagnóstico prenatal de restricción del crecimiento fetal
 - Historia prenatal de condiciones asociadas a restricción del crecimiento fetal

Los infantes con restricción del crecimiento fetal pueden dividirse en (George Mandy, 2022):

- Restricción del crecimiento fetal simétrico: Se caracteriza por iniciar temprano en la gestación y usualmente es causado por factores intrínsecos como infecciones congénitas o anomalías del cromosoma. Estos infantes tienen reducción del crecimiento en todos los sistemas orgánicos, afectando cuerpo, cabeza y longitud de forma proporcional.

- **Restricción del crecimiento fetal asimétrico:** Inicia en el período tardío del segundo trimestre o en el tercer trimestre de gestación y resulta en reducciones en los nutrientes fetales que limitan el almacenamiento de glucógeno y grasa, aunque permite el crecimiento del cerebro. Estos infantes presentan circunferencias cefálicas preservadas, longitud levemente afectada y peso comprometido en mayor grado.

Pequeño para Edad Gestacional. Se define como el peso al nacer menor al décimo percentil para la edad gestacional. Esta definición no hace una distinción entre el infante pequeño para edad gestacional y el infante con restricción del crecimiento fetal. El infante pequeño para edad gestacional debido a factores constitucionales como la altura, peso, etnia y paridad maternas, no está en mayor riesgo de mortalidad o morbilidad perinatal (George Mandy, 2022).

Restricción del Crecimiento Extrauterino o Falla de Crecimiento Postnatal. Se define como el peso del infante prematuro debajo del décimo percentil al alta o a las 36-40 semanas de edad postmenstrual. Sin embargo el concepto presenta retos y los investigadores Tanis R. Fenton et al. (2020) lo consideran inadecuado debido a que:

1. No es predictivo de adversidades del neurodesarrollo.
2. Usualmente se fundamenta únicamente en el peso sin ninguna consideración del crecimiento de la circunferencia cefálica, longitud, proporcionalidad del crecimiento, composición corporal o potencial genético.
3. No toma en consideración la pérdida de peso postnatal normal debido a cambios en el balance hídrico y la posterior recuperación del crecimiento.
4. Generalmente se evalúa antes de la desaceleración del crecimiento del feto de referencia, alrededor de 36-40 semanas.
5. Generalmente se basa en un corte de percentil estadístico arbitrario.

Nutrición Enteral del Recién Nacido Extremadamente Prematuro

El Duodécimo Consenso Clínico de SIBEN por Golombek et al. (2022) menciona que “La nutrición enteral favorece la integridad funcional y estructural del aparato gastrointestinal, mejora la actividad hormonal, el desarrollo de la mucosa intestinal, la actividad de la lactasa, la absorción de alimentos, la maduración motora y la mineralización ósea”.

La alimentación enteral debe iniciar lo más pronto posible (en las primeras 6 a 12 horas de vida) en el infante con bajo peso al nacer y muy bajo peso al nacer. Para infantes de extremadamente bajo peso al nacer puede considerarse iniciar la alimentación enteral en el primer día de vida si se encuentra estable (Deal et al., 2023).

La razón para iniciar la estimulación enteral trófica de forma temprana es que, la falta de nutrientes enterales altera el desarrollo intestinal, manifestado por tamaño y peso intestinal disminuido, atrofia de la mucosa, y retraso en la maduración de las enzimas intestinales y la motilidad; algunos de estos efectos pueden estar mediados por menor producción de gastrina, una hormona trófica relacionada al crecimiento intestinal (Amy Hair, 2022).

El recién nacido <1250 g debe iniciarse en estimulación trófica a 20 mL/kg/día, estas tomas no deben contarse en el volumen total de líquidos. La estimulación trófica puede continuarse por 3 días para infantes de 751-1250 g y puede continuarse durante 3 a 5 días en menores de 750 g de peso al nacer. La estimulación trófica puede prolongarse si el neonato requiere altas dosis de soporte vasopresor (Deal et al., 2023).

La única contraindicación absoluta para la estimulación enteral trófica es la enterocolitis necrotizante y condiciones en las que la administración de líquidos enterales esté contraindicada (malformaciones, obstrucción gastrointestinal, íleo intestinal) (Golombek et al., 2022).

¿Cómo Avanzar la Nutrición Enteral? Actualmente, no hay consensos en evidencia científica que apoyen decisiones clínicas para el avance de la alimentación del infante prematuro. Por lo que las prácticas de alimentación son muy variables entre hospitales (Bozzetti & Martin, 2021).

El grupo de consenso de SIBEN recomienda incrementos de 10-15 mL/kg/día para el infante enfermo y/o <1000 g y de 15-20 mL/kg/día para el recién nacido estable de entre 1000-1500 g. Es importante el aumento consistente del alimento siempre que sea tolerado (Golombek et al., 2022).

El Texas Children’s Hospital sugiere que la alimentación se administre como bolus cada 3 horas y sugiere diferentes incrementos de alimentación enteral según el peso al nacer del infante (ver Tabla 6).

Tabla 6

Horarios de alimentación sugeridos. Modificado de Deal et al., (2023).

Peso al Nacer (g)	Inicial (mL/kg/día)	Cuando Avanzar	Incrementos (mL/kg/día)
≤750	20	Mantener por 3-5 días	10-20
751-1250	20	Mantener por 3 días	10-20
1251-1500	20	Si tolera, avanzar tras 24-48 horas	20-30
1501-2000	20	Si tolera, avanzar tras 24-48 horas	30-40
2001-2500	25-30	Avanzar a diario	30-40
Estable >2500	50 o libre demanda	Si cardiopatía congénita: 20 mL/kg/día por un mayor período de tiempo	30-40

Retos en la Nutrición Enteral del Recién Nacido Extremadamente Prematuro

El Aparato Gastrointestinal del Prematuro. El sistema gastrointestinal del neonato prematuro es diferente al del infante a término. Varios factores como la motilidad intestinal, defensa huésped, y microbiota del prematuro presentan un reto para la nutrición enteral de estos recién nacidos.

Motilidad Intestinal. La motilidad intestinal es el factor determinante de la posibilidad de alimentar a un neonato muy pretérmino, la maduración de la función gastrointestinal es importante para proporcionar una nutrición adecuada (Golombek et al., 2022).

El infante prematuro tiene motilidad gastrointestinal alterada; los patrones de motilidad del recién nacido a término o “complejos motores migratorios” no aparecen hasta las 34 a 35 semanas de gestación (Good & Caplan, 2021).

Defensa Huésped del Intestino. La defensa huésped intestinal del prematuro se encuentra alterada en comparación al infante a término. El intrincado sistema de defensa del intestino incluye los siguientes componentes descritos por Good and Caplan (2021):

- Barreras físicas: Piel, membranas mucosas, epitelio intestinal, microvellosidades, uniones estrechas de células epiteliales.
- Células inmunes: Leucocitos polimorfonucleares, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, inmunoglobulina A.
- Factores bioquímicos: Lactoferrina, glutamina, factores de crecimiento.

Este sistema de defensa intestinal es afectado por la inmadurez del tracto gastrointestinal del recién nacido, las barreras físicas tienen mayor permeabilidad, menor grosor de mucosa intestinal, menor cantidad de microvellosidades, y uniones estrechas inadecuadas.

Se conoce que la leche materna aporta inmunoglobulina A, lactoferrina y múltiples factores inmunes, por lo que condiciones que no permiten que el recién nacido reciba leche materna pueden afectar el funcionamiento de las células inmunes y la defensa huésped del tracto gastrointestinal prematuro.

Microbiota del Recién Nacido Prematuro. Al nacer el intestino es un entorno estéril y aunque hay reportes sobre pequeñas concentraciones de bacterias en el meconio antes del parto, no se han descrito infecciones intestinales intrauterinas.

La colonización en infantes que reciben lactancia materna se desarrolla en la primer semana de vida con distintas especies de bacterias que incluyen probióticos como *Bifidobacteria spp* y *Lactobacillus spp* (Good & Caplan, 2021).

El intestino del infante extremadamente prematuro hospitalizado tiene mucho menor diversidad bacteriana y anaerobios facultativos, este desbalance se conoce como disbiosis intestinal y permite la proliferación patológica, invasión y unión de bacterias intestinales que de otra forma no serían patológicas (Good & Caplan, 2021).

Otros Factores. Funciones mecánicas, tales como la coordinación succión- deglución- respiración, el tono del esfínter gastroesofágico, el vaciado gástrico y la motilidad intestinal pueden ser inmaduras en el recién nacido muy prematuro (Golombek et al., 2022)

Riesgos en la Nutrición del Recién Nacido Extremadamente Prematuro

Malnutrición. La malnutrición se asocia a mayor riesgo de complicaciones a corto y largo plazo. La deficiencia de ciertos nutrientes podría estar implicada en la ocurrencia de ciertas complicaciones. Se conoce que el déficit de selenio podría estar implicado en el desarrollo de la displasia broncopulmonar y la retinopatía de la prematuridad; la deficiencia de zinc se asocia a fallo del crecimiento, alteraciones de la inmunidad celular y acrodermatitis entero hepática; deficiencias de calcio y fósforo se asocian a osteopenia. La deficiencia de los ácidos grasos esenciales linoleico y linolénico predispone a crecimiento pobre, sepsis, trombocitopenia, problemas de cicatrización y fragmentación eritrocitaria (Golombek et al., 2022).

La nutrición postnatal del recién nacido prematuro puede resultar en un desarrollo neurológico deficiente. La nutrición óptima para el neonato se define como la que da lugar a un crecimiento y desarrollo normal sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras (Golombek et al., 2022).

Los autores Golombek et al. (2022) concluyen que la falla del crecimiento adecuado y las consecuencias de la malnutrición pueden resultar de una interacción compleja entre varios factores, como aporte inadecuado y/o insuficiente, morbilidades, y tratamientos que pueden conducir a anormalidades endocrinas, inmunitarias y daño al sistema nervioso central.

Enterocolitis necrotizante. Es un trastorno caracterizado por la necrosis isquémica de la mucosa intestinal, que se asocia a inflamación severa, invasión de microorganismos entéricos productores de gas y disección de gas en la pared intestinal y el sistema venoso portal (Jae H Kim, 2023a).

En Estados Unidos se estima que 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos sufren enterocolitis

necrotizante (clasificada como estadios II y III de Bell). Más del 90 por ciento de los casos suceden en infantes con: muy bajo peso al nacer y muy pretérminos (Jae H Kim, 2023a).

Más del 90 por ciento de casos ocurren en infantes prematuros después de la introducción de alimentos. La alimentación con leche humana donada reduce la incidencia de enterocolitis necrotizante 6 a 10 veces comparado con la alimentación con fórmula. La leche humana contiene múltiples factores bioactivos que influyen en la inmunidad, inflamación, y protección de la mucosa (Good & Caplan, 2021).

La alimentación con fórmula puede resultar en NEC debido a la osmolaridad elevada de algunas fórmulas. En modelos de animales la composición grasa de la fórmula en especial los ácidos grasos insaturados que contienen triglicéridos pueden dañar el intestino en desarrollo y ocasionar estrés oxidativo (Good & Caplan, 2021).

Capítulo III: Fortificación de la Leche Humana para el Recién Nacido Extremadamente Prematuro

La lactancia es la característica que define a los mamíferos. La evolución un cerebro grande consume un aproximado de 23 por ciento de la energía basal y esto le ha dado a la humanidad una ventaja intelectual significativa frente al resto de mamíferos. A diferencia de otros mamíferos, la mayor parte del crecimiento del encéfalo ocurre después del parto y es facilitado por los nutrientes presentes en la leche humana (Geddes, Gridneva, Stinson, & Hartmann, 2021).

Después del parto, la transferencia de nutrientes y componentes bioactivos de la madre al recién nacido continua mediante el calostro y la leche. Sustituir la leche humana por fórmula de infante priva al neonato no solo de nutrientes que son más accesibles en la leche humana que en la fórmula, si no que también lo priva de muchos factores bioactivos e inmunológicos dirigidos específicamente contra los patógenos del entorno del infante (Geddes et al., 2021).

Comparado con aquellos alimentados con fórmula, los infantes alimentados con leche humana tienen una microbiota más saludable y mayor diversidad bacteriana inicial, al igual que mejor tolerancia a la alimentación, lo que acorta el tiempo para alcanzar la nutrición enteral completa. La protección que brinda la leche humana de las morbilidades asociadas con la prematuridad reduce los costos generados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (Valverde, Dinerstein, & Vain, 2021).

La Leche Materna y el Infante Extremadamente Prematuro

La leche materna es el alimento preferido para el recién nacido prematuro porque se asocia con beneficios importantes en la salud a corto y largo plazo. Los beneficios se relacionan a la composición de la leche materna, incluyendo una gran cantidad de macro y micronutrientes, enzimas, hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos, prebióticos, probióticos, exosomas y células madre (Valverde et al., 2021).

La leche materna contiene un rango de componentes biológicos (ver Tabla 7) que confieren

beneficios a la salud comparado con la alimentación con fórmula, estos componentes incluyen inmunoglobulinas, citoquinas, factores de crecimiento, hormonas y oligosacáridos prebióticos. Los beneficios de la leche materna hacia el infante incluye mejoras en la función gastrointestinal, digestión y absorción, desarrollo cognitivo y visual, mejor defensa huésped y un mejor apego entre la madre y su recién nacido (Margaret Parker, 2023).

Los beneficios particulares para el recién nacido prematuro incluyen:

- Protección contra la enterocolitis necrotizante
 - Los factores protectores incluyen oligosacáridos, lactoferrina, lisozima, acetilhidrolasa del factor activador de plaquetas, inmunoglobulina A secretora, citoquinas, factores de crecimiento epidérmico, nucleótidos, glutamina, y antioxidantes (Jae H Kim, 2023b).
- Protección contra la sepsis neonatal tardía
 - La presencia de inmunoglobulinas A en la leche humana y el contacto piel a piel entre la madre y el infante puede estimular la producción materna de anticuerpos contra patógenos nosocomiales. La lactancia materna también puede reducir la proporción de microorganismos patógenos en la flora intestinal del recién nacido (Margaret Parker, 2023).
- Protección contra las enfermedades pulmonares crónicas
- Mejor desarrollo neurológico

La leche humana sufre varios cambios en su composición en relación a varios factores: el número de días postparto (ver Tabla 7), el momento en el que se toma la muestra durante una sección de lactancia o extracción, el ritmo circadiano, la duración del embarazo y varios factores individuales (Valverde et al., 2021).

Tabla 7

Composición nutricional de la leche humana. Modificado de Embleton et al. (2022).

Nutriente	Unidad por 100 mL	Edad postnatal		
		Calostro	7-28 días	>28 días
		Media/Mediana	Media/Mediana	Media/Mediana
Energía	kcal	50-65	65-75	66-68
Proteína	g	1.8-3.0	1.2-1.5	0.9-1.2
Lactosa	g	5.1-6.0	5.7-6.7	5.8-6.8
Grasa	g	2.2-2.6	3.0-3.5	3.4-3.7
- Ácido linoleico	%	15.0	12.5	13.3
- Ácido α -linolénico	%	0.89	0.86	0.99
- ARA	%	0.79	0.61	0.53
- EPA	%	0.08	0.13	0.12
- DHA	%	0.57	0.57	0.40
Sodio	mg	40-55	20-25	18-20
Potasio	mg	65	45-55	45-55
Cloro	mg	75-110	35-65	35-50
Calcio	mg	25-30	25-30	25-30
Fósforo	mg	10-12	13-17	12-16
Magnesio	mg	2.8-3.4	2.8-3.2	3.1
Hierro	μ g	-	-	20-40
Zinc	μ g	250-500	200-470	150-400
Cobre	μ g	50	40-45	22-40
Selenio	μ g	-	-	1.2-1.8
Manganeso	μ g	-	-	0.4
Yodo	μ g	-	-	5-10
Flúor	μ g	-	-	-
Cromo	μ g	-	-	-
Molibdeno	μ g	-	-	0.25
Vitamina A	μ g	135	240	23-53
Vitamina D	μ g	-	-	0.025-0.20
Vitamina E	mg	2.4	1.2	0.32-0.49
Vitamina K	μ g	-	-	0.20-0.25
Vitamina C	mg	-	-	3.0-9.0
Vitamina B1	μ g	-	25	7.0-21
Vitamina B2	μ g	-	-	30-60
Vitamina B6	μ g	-	-	13-26
Vitamina B3	mg	-	-	0.18-0.27
Vitamina B5	mg	-	-	0.25
Vitamina B8	μ g	-	-	0.5
Vitamina B9/B11	μ g	-	-	3.2-8.5
Vitamina B12	μ g	-	0.10	0.03-0.12
L-Carnitina	mg	-	-	0.6-1.1
Colina	mg	4.2-7.0	-	14-17

El Calostro. En el postparto temprano, el fluido inicialmente secretado por los lactocitos se llama calostro. Durante este período postnatal temprano, existen grandes brechas intercelulares entre los lactocitos, y numerosos componentes del plasma materno pueden entrar en el calostro. El calostro tiene lípidos limitados y poco volumen, en promedio menos de 60 mL durante los primeros días (Hale & Krutsch, 2021).

El calostro contiene mayores concentraciones de proteínas que la leche humana madura, especialmente proteínas bioactivas de mayor tamaño molecular. El calostro tiene altas concentraciones de inmunoglobulina A secretora, citoquinas, lactoferrina, lisozima, y factores de crecimiento que favorecen el crecimiento y cierre de las uniones estrechas del epitelio intestinal (Valverde et al., 2021).

El calostro puede administrarse al infante prematuro en las primeras seis horas de vida, una vez la madre pueda producirlo. Se ha descrito la administración de 0.2 mL de calostro cada tres horas a la mucosa bucal con una pequeña jeringa, este método de administración se asocia con mayor absorción de inmunoglobulina A selectiva y lactoferrina (Amy Hair, 2022).

Entre los días 4 y 15 postparto, el calostro es reemplazado por leche de transición. Durante este período, la densidad calórica y las concentraciones de lactosa y grasa aumentan, mientras que las concentraciones de sodio y zinc disminuyen (Valverde et al., 2021).

La Leche Madura. La leche madura se produce a partir de los 16 días postparto, su composición se vuelve relativamente estable y la síntesis de ácidos grasos se prioriza sobre la producción de proteínas (Valverde et al., 2021).

La Leche Materna a Término y la Leche Materna Pretérmino. Las madres que dan a luz prematuramente producen un volumen más pequeño de calostro pero una mayor concentración de proteínas totales, inmunoglobulina A secretora, inmunoglobulina G, fagocitos, lactoferrina, oligosacáridos de la leche humana, mucopolisacáridos, factores de crecimiento, y algunas citoquinas (Valverde et al., 2021).

La concentración de la proteína en el calostro pretérmino es inicialmente alto, alrededor de

2.57 g/dL, progresivamente disminuye y alcanza un aproximado de 1.26 g/dL a las 10 a 12 semanas postparto. En contraste, las grasas y calorías aumentan progresivamente y la lactasa y carbohidratos aumentan inicialmente durante el primer mes y luego se estabilizan (Valverde et al., 2021).

Aunque la leche humana de madres de recién nacidos prematuros está mejor adaptada a sus necesidades nutricionales que la leche humana a término, la fortificación es necesaria (Valverde et al., 2021).

Retos de la Lactancia Materna para el Extremadamente Prematuro. El parto pretérmino plantea varios retos únicos para la producción de leche materna y la lactancia. Debido a que los recién nacidos extremadamente prematuros no son capaces de lactar efectivamente por al menos seis semanas después del parto, por lo que las madres deben establecer y mantener una producción de lactancia, usando por lo general un extractor (Steven A Abrams and Nancy M Hurst, 2022).

Los siguientes factores se relacionan a menores posibilidades de que la leche materna sea usada para la alimentación del infante (Steven A Abrams and Nancy M Hurst, 2022):

- Prematuridad extrema.
- Retraso en la lactancia inicial (más de seis horas después del parto).
- Vaciamiento irregular e infrecuente del pecho, especialmente en infantes muy prematuros.
- Mayor separación de la madre y el infante.
- Menor contacto piel a piel.

La Leche Humana de Donante y el Recién Nacido Extremadamente Prematuro

Cuando la leche de la propia madre no está disponible, en particular durante los primeros días de vida, una alternativa es el uso de leche humana de donante, la cual debe ser pasteurizada para garantizar que es segura microbiológicamente (Valverde et al., 2021).

Las tomas con leche humana de donante reducen el riesgo de complicaciones como la

enterocolitis necrotizante en el recién nacido prematuro, mejoran el tiempo para establecer la nutrición enteral completa en comparación con la alimentación con fórmula (Oikawa et al., 2022).

Pasteurización. La microbiota asociada con la leche humana refleja el estado de la madre pero también contribuye a la homeostasis de la madre y el infante. Pequeñas cantidades de bacterias del pezón y la areola, como *Escherichia coli*, *Serratia marcescens* y *Pseudomonas aeruginosa* se encuentran con frecuencia en la leche humana. Además por el flujo retrogrado de la cavidad bucal del recién nacido hacia los ductos mamarios, las bacterias *Streptococcus sp.* y *Staphylococcus sp.* están presentes en la leche materna en condiciones fisiológicas. Por otra parte, bacterias asociadas con mastitis, como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* y *Corynebacterium*, son potencialmente peligrosos para el recién nacido (Wesolowska et al., 2019).

La leche humana también puede contaminarse con otras bacterias como *Listeria monocytogenes*, *Enterobacter cloacae* y *Klebsiella pneumoniae* como resultado de una extracción, recolección y almacenaje inadecuado (Shetty, Barnes, Adappa, & Doherty, 2006).

La pasterización destruye las vegetaciones bacterianas y virales, aunque no garantiza la destrucción total de bacterias productoras de esporas (Valverde et al., 2021).

La pasteurización a baja temperatura durante largo tiempo, también conocida como el método holder, es considerada el estándar para la pasteurización de la leche humana. La leche es incubada durante 30 minutos a 62.5 grados Celsius en baño de agua u otro dispositivo que asegure calentamiento efectivo. Los pausterizadores modernos garantizan mediciones precisas de la temperatura dentro del biberón, control automático del proceso y enfriamiento eficaz y seguro de la leche a 4 grados Celsius. Otro proceso efectivo es la pasteurización de alta temperatura durante corto tiempo, o pasteurización por calor repentina a 72-75 grados Celsius. Uno de los métodos no térmicos más prometedores es el procesamiento a alta presión, que parece ser más eficiente en alcanzar la pureza microbiana de la leche humana, mientras que preserva su máximo valor terapéutico (Wesolowska et al., 2019).

Algunos componentes anti infecciones e inmunológicos como la lactoferrina e

Figure 2. Composición de la leche humana antes y después de la pasteurización. Modificado de Bakar, Salim, Clulow, Nicholas, and Boyd (2021).

inmunoglobulinas así como factores de crecimiento, son parcialmente destruidos. Hay gran variabilidad en la eliminación de estos factores dependiendo en la temperatura máxima a la que fueron expuestos, duración del tratamiento por calor, y el tipo de pasteurizado utilizado. Sin embargo, otras propiedades beneficiosas de la leche humana se preservan, como los oligosacáridos de la leche humana, lactosa, glucosa, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, algunas vitaminas, citoquinas, y factores de crecimiento (Valverde et al., 2021).

Estrategias para Optimizar la Provisión de Lecha de la Propia Madre

Para maximizar el aporte de leche, las madres deben iniciar a extraer leche materna en las primeras 6 a 12 horas después del parto y de 8 a 12 veces al día. Algunos ensayos clínicos aleatorizados han encontrado una mayor producción diaria de leche con el uso exclusivo de un extractor eléctrico comparado con extracción manual (Valverde et al., 2021).

Un volumen mayor o igual a 500 mL/día de leche materna en el día 14 postparto es el mayor predictor de la continuación de la lactancia materna al egreso en madres de infantes con muy bajo peso al nacer (Hoban et al., 2018).

Evitar la alimentación con biberón utilizando un tubo de alimentación (ver Figura 1) durante la transición a la lactancia materna directa parece efectiva para incrementar el éxito de la lactancia hasta 6 meses después del egreso (Valverde et al., 2021).

La estimulación con succión no nutritiva utilizando un chupete durante la alimentación por sonda, reduce el período de transición a una alimentación completamente oral y reduce el período de estancia hospitalaria (en ensayos clínicos aleatorizados con pocos pacientes) (Valverde et al., 2021).

Los efectos del contacto piel a piel en recién nacidos de muy bajo peso al nacer se relacionan con mejores tasas de lactancia materna y de antropometría al egreso y al seguimiento en 1-3 meses (Valverde et al., 2021).

Fortificación de la Leche Humana para el Recién Nacido Prematuro

La leche humana, aunque actúa como “un medicamento terapéutico preventivo”, no proporciona cantidades suficientes de muchos nutrientes para el infante prematuro cuando se alimenta con volúmenes usuales. El principal desafío es satisfacer las altas y variables necesidades de nutrientes del infante prematuro durante el período de hospitalización (Arslanoglu et al., 2019).

La desventaja de la leche humana en el recién nacido prematuro es su bajo contenido de algunos nutrientes críticos como proteínas y fósforo relativo a las necesidades altas de estos infantes. En la leche materna y de donante, el contenido de algunos nutrientes es mayor durante las primeras semanas de lactancia en la leche de madres que tuvieron un parto pretérmino (ver Tabla 8), pero las pequeñas diferencias no son suficientes para cubrir las mucho más altas necesidades del recién nacido prematuro comparado al infante a término (Picaud, Vincent, & Buffin, 2021).

Figure 3. Recién nacido siendo alimentado mediante un sistema de alimentación suplementario. Vannesmarshall (2022).

Tabla 8

Contenidos nutricionales de la leche humana no fortificada de madres que tuvieron un parto pretérmino o a término. Modificado de Picaud, Vincent, & Buffin, (2021).

Contenido nutricional por cada 100 mL	Energía, kcal	Proteína, g	Calcio, mg	Fósforo, mg
Pretérmino				
1er semana	60	2.2	26	11
Semanas 3-4	77	1.4	25	14
A término				
1er semana	60	1.8	26	12
Semanas 3-4	66	1.2	27	16

El objetivo de la fortificación es incrementar la concentración de los nutrientes a niveles que en volúmenes recomendados de 135-200 mL/kg/día (ver Tabla 4), permitan que el recién nacido prematuro reciba cantidades adecuadas de los nutrientes que necesita (Arslanoglu et al., 2019).

Para el recién nacido prematuro lo mejor es la leche humana fresca fortificada de su propia madre. No es adecuado que estos prematuros sufran malnutrición por no brindarles lo que requieren. Lo indicado es el uso de fortificadores (Golombek et al., 2022).

La fortificación de la leche humana es esencial para proveer ingestas adecuadas para el infante muy prematuro y evitar trastornos del crecimiento postnatal, así como déficits en minerales y micronutrientes, y para apoyar la mineralización ósea, el crecimiento lineal, y el desarrollo neurocognitivo (Arslanoglu et al., 2019).

Temores en el Uso de Leche Humana Fortificada. El rechazo a la fortificación usualmente se fundamenta en el temor de que pueda afectar la tolerancia digestiva o la ocurrencia de enterocolitis necrotizante relacionado a la mayor osmolalidad asociada al uso de fortificadores. Sin embargo, no se ha encontrado que la intolerancia digestiva sea más común en el infante pretérmino que recibe leche humana fortificada en comparación al que recibe leche humana no fortificada. Tampoco hay evidencia de una relación causal entre la osmolalidad de la alimentación y el desarrollo de enterocolitis necrotizante (Picaud et al., 2021).

Otra razón que se ha descrito para no fortificar la leche humana es el temor de sobrealimentar al infante prematuro y darles una ingesta excesiva de proteínas, que se propuso podrían aumentar el riesgo de alteración de la función renal e hipertensión más tarde en la vida. Sin embargo, estos efectos adversos son muy poco probables en el infante muy prematuro quien tiene grandes necesidades metabólicas de proteínas para su crecimiento y quien almacena grandes cantidades de proteínas en nuevo tejido (Picaud et al., 2021).

Objetivos de la Fortificación de Leche Humana. La tasa de crecimiento postnatal durante el período de hospitalización debe alcanzar la tasa del feto. El cuidado nutricional de alta calidad debe iniciarse desde el nacimiento para minimizar déficits en el crecimiento postnatal.

Una ganancia diaria de 21g/kg se asocia con mejores resultados neurológicos. Solo una pérdida de peso relacionada a la reducción del fluido extracelular durante los primeros días de vida es aceptable, es decir de 7 a 10 por ciento del peso al nacer (Picaud et al., 2021).

¿Cuándo Iniciar y Parar la Fortificación de Leche Humana? Estudios de encuestas muestran que el uso de fortificadores de componentes múltiples se añaden a la leche humana cuando se alcanza un volumen enteral bien tolerado de 80-180 mL/kg/día. La fortificación se considera temprana cuando inicia a los 20-60 mL/kg/día de volumen de alimento enteral. Varios ensayos controlados aleatorizados han intentado evaluar el beneficio de iniciar la fortificación temprana versus la fortificación tardía, ninguno ha mostrado aumentos en las complicaciones de intolerancia o enterocolitis necrotizante (Picaud et al., 2021).

En la ausencia de ensayos controlados aleatorizados demostrando diferencias significativas de la fortificación temprana versus la fortificación tardía, los protocolos de alimentación del infante prematuro siguen variando significativamente entre unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), y el crecimiento alterado sigue siendo una morbilidad importante en la UCIN (Hair, Scottoline, & Good, 2022).

En las indicaciones al alta, se recomienda en los infantes que están con leche humana fortificada (Gollins, Itriago, & Massieu, 2023):

- Descontinuar el uso de fortificadores a base de leche bovina para infantes >2000 g y >34 semanas postmenstruales y utilizar leche humana no fortificada a libre demanda si está indicado para el estado respiratorio y de alimentación oral.
- No se recomienda la leche humana fortificada al alta.
- Para los infantes que pesan igual o menor a 1800 gramos al nacer:
 - Si se da alta en lactancia materna no fortificada, se sugiere un mínimo de 2 a 4 alimentaciones por día con fórmula transicional de prematuro y el resto con lactancia materna.

Productos Disponibles para la Fortificación de Leche Humana. Varios productos están disponibles en el mercado. Los más utilizados son los fortificadores de múltiples componentes, son el estándar de tratamiento para el infante pretérmino que recibe leche humana. Estos productos son derivados bovinos o basados en leche humana. Todos los fortificadores de componente múltiple aportan proteínas, energía, electrolitos, minerales y vitaminas, por lo que la leche humana fortificada brinda cantidades adecuadas de nutrientes (ver Tablas 9, 10, 11 y 12).

Tabla 9

Contenidos nutricionales de fortificadores de base bovina y aporte en infantes que reciben 160 mL/kg/día de leche humana fortificada. Modificado de Picaud, Vincent, & Buffin, (2021).

	Leche humana	Fortificadores/g	Leche humana fortificada /kg/día	Aporte recomendado ESPGHAN 2022
Energía, kcal	66	3.5-4.9	128-134	115-140 (135-200)
Proteína, g	1.2	0.18-0.36	3.1-3.7	3.5-4.0 (-4.5)
Sodio, mg	21	4.2-9.2	58-92	69-115 (-184)
Calcio, mg	27	10.0-33.0	107-233	120-200
Fósforo, mg	16	6.8-19	69-135	70-115
Hierro, mg	0.04	0-0.5	0.1-3.3	2.0-3.0

Fortificadores Multicomponentes de Base Bovina. Aunque la composición de los fortificadores multicomponentes ha mejorado en las últimas décadas, aún no están completamente adaptados para cumplir la ingesta recomendada de todos los macronutrientes y micronutrientes. La

proteína es uno de los componentes principales de los fortificadores a base de leche bovina, debido a que ingestas inadecuadas de proteínas afectan el crecimiento postnatal y aumentan el riesgo de desarrollo neurológico alterado. Algunos fortificadores no son capaces de suplir las necesidades proteicas del recién nacido prematuro [ver Tabla 9]. Algunos fortificadores a base de leche bovina tienen una fuente de proteína hidrolizada, este tipo de proteína tiene un menor tiempo de tránsito intestinal y se asocia con menor absorción de nitrógeno (Picaud et al., 2021).

Fortificadores Multicomponentes Líquidos. Recientemente en el mercado norteamericano se han introducido los fortificadores líquidos considerando el beneficio de que son más estériles que los fortificadores en polvo. Esto se recomendó en 2002 por los Centers for Disease Control de Estados Unidos considerando que la ocurrencia de infecciones de *Cronobacter sakazakii* está relacionada con la administración de fórmula para infante. Sin embargo, las principales desventajas de los fortificadores líquidos son las limitaciones en el volumen de leche humana a un 80 por ciento de las metas deseadas de fluidos debido al volumen desplazado por el fortificador líquido, y la dilución de ingredientes activos de la leche humana con funciones inmunológicas, potencialmente reduciendo los beneficios de la alimentación con leche humana (Picaud et al., 2021).

Tabla 10

Contenido nutricional de la leche humana pretérmino con fortificadores comerciales de Abbott, Similac®. Modificado de Margaret Parker (2023).

	Nutrientes por cada 100 mL de leche humana pretérmino			
	Leche humana pretérmino (no fortificada)	Similac en polvo LHF (bovina) 4 paquetes	Similac líquido concentrado de LHF (bovina) 4 bolsas, 20 mL	Similac líquido concentrado de proteína hidrolizada LHF (bovina) 4 bolsas, 20 mL
Energía (kcal/onz)	21-23	25.5-27.5	24.5-26.5	24.5-26.5
Energía (kcal/100 mL)	70-77	84-91	82-88	82-88
Proteína (g/100 mL)	1-1.4	2-2.4	2-2.3	2.5-2.8
Grasa (g/100 mL)	2.6-3.7	3-4.1	3.1-4	2.9-3.8
Sodio (mg/100 mL)	16	32	30	30
Calcio (mg/100 mL)	25-29	143	140	122
Fósforo (mg/100 mL)	12-14	77	77	67
Hierro (mg/100 mL)	0.1	0.4	0.5	0.5

Tabla 11

Contenido nutricional de la leche humana pretérmino con fortificadores comerciales de Mead Johnson Nutrition, Enfamil®. Modificado de Margaret Parker (2023).

	Nutrientes por cada 100 mL de leche humana pretérmino			
	Leche humana pretérmino (no fortificada)	Enfamil en polvo LHF (bovina) 4 paquetes	Enfamil líquido de LHF con proteína estándar (bovina) 4 viales, 20 mL	Enfamil líquido de LHF alta en proteínas (bovina) 4 viales, 20 mL
Energía (kcal/onz)	21-23	25.5-27.5	25-27	25-27
Energía (kcal/100 mL)	70-77	84-91	83-89	83-89
Proteína (g/100 mL)	1-1.4	2.1-2.5	2.2-2.6	2.7-3
Grasa (g/100 mL)	2.6-3.7	3.6-4.7	4.1-5	4.1-5
Sodio (mg/100 mL)	16	32	36	36
Calcio (mg/100 mL)	25-29	117	120	120
Fósforo (mg/100 mL)	12-14	63	64	63
Hierro (mg/100 mL)	0.1	1.5	1.6	1.6

Tabla 12

Contenido nutricional de la leche humana pretérmino con fortificadores comerciales de Prolacta Bioscience, Prolact®. Modificado de Margaret Parker (2023).

	Nutrientes por cada 100 mL de leche humana pretérmino		
	Leche humana pretérmino (no fortificada)	Prolact +4 LHF derivada de leche humana de donante 20 mL	Prolact +6 LHF derivada de leche humana de donante 30 mL
Energía (kcal/onz)	21-23	25.5-27.5	28-29.5
Energía (kcal/100 mL)	70-77	85-90	92-97
Proteína (g/100 mL)	1-1.4	2-2.3	2.5-2.8
Grasa (g/100 mL)	2.6-3.7	4-4.9	4.6-5.4
Sodio (mg/100 mL)	16	49	51
Calcio (mg/100 mL)	25-29	116	122
Fósforo (mg/100 mL)	12-14	64	66
Hierro (mg/100 mL)	0.1	0.1	0.1

Fortificadores Líquidos a Base de Leche Humana. En algunos países se han comercializado fortificadores multicomponentes líquidos a base de leche humana (ver Tabla 12). Pocos fortificadores a base de leche humana están disponibles. Aunque la fortificación con

productos humanos se ha relacionado con menor incidencia de enterocolitis necrotizante, esta no ha sido significativa y, estudios observacionales recientes han reportado poca ganancia de peso, retraso en las metas de nutrición enteral completa, y mayor duración de la nutrición parenteral. Entre los diferentes fortificadores líquidos disponibles, los que están fabricados a base de leche humana contienen los menores números de micronutrientes (Picaud et al., 2021).

Suplementos de Nutriente Simple. Estos productos modulares contienen principalmente o exclusivamente proteínas, o lípidos, o carbohidratos, que pueden ser añadidos en la nutrición del infante para individualizar la fortificación de la leche humana. No hay consensos sobre el uso de estos productos pero podrían utilizarse junto con los fortificadores multicomponente para reducir las deficiencias nutricionales de recién nacidos con necesidades particulares (Picaud et al., 2021).

Estrategias de Fortificación.

Fortificación Estandarizada de la Leche Humana. Consiste en añadir una cantidad fija del fortificador para alcanzar ingestas nutricionales recomendadas, asumiendo una composición fija de la leche humana (ver Tabla 9). Asumiendo que la concentración de proteína en la leche es de 1.4-1.5. g/100 mL, sin embargo esta concentración solo ocurre en un período corto de la lactancia. Por lo que la ingesta proteica recomendada no puede alcanzarse en casi la mitad de infantes muy prematuros, resultando en crecimiento postnatal pobre (Picaud et al., 2021). En resumen, la fortificación estandarizada mejora el crecimiento postnatal comparado con la leche humana no fortificada, pero no es lo suficiente para apoyar el crecimiento en todos los infantes muy prematuros, por lo que individualizar las necesidades de fortificación debe considerarse.

Fortificación Individualizada de la Leche Humana. Consiste en añadir cantidades variables de productos a la leche humana, dirigida para alcanzar una meta en la composición final de la leche humana o para ajustar los nutrientes en base a estimados de proteínas mediante el nitrógeno de urea sanguíneo (ver Tablas 13 y 14). No hay consenso acerca de la mejor práctica, si ajustable o dirigida. Puede ser útil para suplir las necesidades nutricionales variables de los recién nacidos muy prematuros y para evitar excesos de ingesta (Picaud et al., 2021).

Tabla 13

Productos requeridos y valores límites para el método de fortificación ajustable. Modificado de Arslanoglu et al., (2019).

Fortificador/Suplemento Requerido	
1. Un fortificador multicomponente	
2. Un suplemento de proteínas	
Marcador metabólico y valores límite para ajustar el aporte de proteínas	
Nitrógeno de Urea en Sangre	<10 mg/dL: Aumentar un nivel de fortificación 10-16 mg/dL: Sin cambios >16 mg/dL: Disminuir un nivel de fortificación

Tabla 14

Esquema de fortificación ajustable. Modificado de Arslanoglu et al., (2019).

Niveles de fortificación y la cantidad de fortificador/suplemento que debe añadirse en gramos por cada 100 mL de leche humana		
Nivel	Fortificador multicomponente	Suplemento de proteína
-2	1/4 de la concentración	-
-1	Mitad de la concentración	-
Estándar	Sin diluir	-
+1	Sin diluir	0.4
+2	Sin diluir	0.8
+3	Sin diluir	1.2

Fortificación Ajustable. El aporte de proteínas se ajusta en base a la respuesta metabólica de cada recién nacido guiada por el nitrógeno de urea sanguíneo (ver Tabla 13). Es útil para controlar la ingesta proteica durante la nutrición enteral en prematuros clínicamente estables, o en caso de sepsis, o enfermedad metabólica, renal o cardiopatía congénita (Picaud et al., 2021).

Se diseñó específicamente para evitar la malnutrición y sobrenutrición proteica. Este modelo se ha encontrado que es práctico y efectivo para proveer ingestas proteicas adecuadas para el infante prematuro, con aportes de proteínas que aproximan la ingesta intrauterina por lo que se asocia a mejor crecimiento intrahospitalario comparado con la fortificación estándar.

Fortificación Dirigida. Este concepto de fortificación analiza el contenido de macronutrientes de la leche humana para fortificarla en tal forma que cada infante reciba la cantidad de nutrientes necesarios sugeridos por recomendaciones basadas en poblaciones. La fortificación

dirigida requiere un analizador de leche al pie de la cama, el cual es un dispositivo caro que requiere calibración cuidadosa (Arslanoglu et al., 2019).

Medicina Basada en Evidencia y la Fortificación de Leche Humana para Recién Nacidos Prematuros

Una revisión de Cochrane por Brown, Lin, Embleton, Harding, and McGuire (2020) analizó 18 ensayos controlados aleatorizados (n = 1456 infantes) comparando la fortificación estándar de leche humana (de la propia madre o donante) versus no fortificación en recién nacidos de bajo peso al nacer. Los metaánálisis encontraron una media de diferencia de 1.76 (intervalo de confianza de 95% 1.30, 2.22) g/kg/día de mayor ganancia de peso y mayor ganancia de longitud en el grupo de infantes que recibieron leche humana fortificada durante la intervención de 0.11 (IC 95% 0.08, 0.15) cm/semana. Esta evidencia se calificó como de baja calidad debido al riesgo de sesgo. La fortificación resultó en mayor crecimiento de circunferencia cefálica de 0.06 cm/semana. Esta evidencia se calificó como de moderada calidad. Estas diferencias antropométricas no fueron detectadas a las edades corregidas de 12 a 18 meses en base a datos de dos ensayos (n = 270 infantes). Los autores concluyeron que la fortificación estándar de leche humana se asocia con aumentos modestos de crecimiento intrahospitalario del recién nacido. Pero que la evidencia es insuficiente para mostrar si esta fortificación tiene algún efecto en el crecimiento a largo plazo o el desarrollo neurológico.

La fortificación individualizada (ya sea ajustable a niveles de nitrógeno de urea sanguíneos o dirigida) incrementa el crecimiento intrahospitalario con diferencias medias de 1.88 g/kg/día en peso, 0.43 mm/día en longitud y 0.14 mm/día en circunferencia cefálica comparada con la fortificación estándar. Comparando la fortificación estándar versus la dirigida, esta última resulta en 1.87 g/kg/día de mayor aumento de peso, 0.45 mm/día mayor velocidad de crecimiento longitudinal, y no se encontró diferencia en el crecimiento de la circunferencia cefálica. La fortificación ajustable resultó en una diferencia media de 2.86 g/kg/día de mayor ganancia de peso, 0.54 mm/día mayor longitud y 0.36 mm/día de aumento de circunferencia cefálica comparada con

la fortificación estándar. Estos estudios fueron calificados como de baja a moderada calidad de evidencia. El análisis no reveló diferencias en el tiempo de estancia hospitalaria, mortalidad intrahospitalaria, enterocolitis necrotizante, sepsis, retinopatía de la prematuridad, osteopenia o displasia broncopulmonar con la fortificación individualizada (Gu et al., 2021).

La fortificación de la leche humana puede ayudar a reducir las brechas para cumplir las necesidades nutricionales. Cuando se compara con leche humana no fortificada, la fortificación mejora significativamente los resultados en el crecimiento al alta, sin aumentar los efectos adversos. Sin embargo, la ganancia de peso es por lo general más baja que los infantes que reciben una fórmula para prematuro. Lo cual puede ser explicado por la variabilidad de la composición de la leche humana, la cual es mayor en la leche de la propia madre que en la leche humana de donante agrupada (Picaud et al., 2021).

Capítulo IV: Seguridad de la Leche Humana Fortificada

Breve Historia de los Bancos de Leche Humana

Los bancos de leche humana han existido desde 1909 en Europa (Weaver et al., 2019). Desde el establecimiento del primer banco de leche humana en Viena, estos bancos han sido integrados en estrategias nacionales cuyo objetivo es mejorar los resultados de salud de los recién nacidos, en particular de los prematuros. Actualmente hay 248 bancos de leche humana en Europa, más de 300 en América del Sur (224 en Brasil), y 29 en América del Norte (Arslanoglu & Moro, 2021). Guatemala cuenta con 14 bancos de leche humana distribuidos en diferentes departamentos (Guatemala, 2023), y se está elaborando un Plan Nacional de la Red de Bancos de Leche Humana en Guatemala para los años 2024-2030 (PAHO, 2023).

Bancos de Leche Humana en Guatemala. Los bancos de leche humana en Guatemala iniciaron en 2008 con el apoyo, instrucción y equipamiento inicial del Gobierno de Brasil, un líder mundial en bancos de leche. En 2012, un total de 4,901 madres donaron leche a bancos de leche de Guatemala, y 2,256 recién nacidos recibieron leche humana de donante (Paynter & Mendoza, 2018).

El *Banco de Leche* del Hospital Roosevelt en la Ciudad de Guatemala, fue establecido en agosto de 2009. En 2017 tuvo 5,681 donantes y 1,049 recién nacidos beneficiados. Ese año el banco recolectó 381 litros de leche, pasteurizó 297 litros y distribuyó 281 litros. La leche que no era apta para pasteurizar (84 litros) o que tenían cultivos positivos para bacterias después de la pasteurización (16 litros) fueron descartados (Paynter & Mendoza, 2018).

Todos los infantes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Roosevelt reciben alimentación trófica con leche de donante hasta que puedan tolerar fórmula de prematuro. La alimentación trófica es administrada siete veces al día, con incrementos graduales de 20 mL por alimentación. A todas las madres de recién nacidos internados en UCIN se les solicita donar leche, se les entrevista sobre hábitos y medicaciones, y se realizan pruebas de sangre para el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B y sífilis. Cada día de la semana por la mañana, las

madres participantes llegan a la unidad y se cambian la ropa con batas rosadas con aberturas verticales para lactancia (Paynter & Mendoza, 2018).

En la sala de extracción, las madres se sientan en dos filas, hasta 20 madres pueden bombear leche al mismo tiempo, compartiendo nueve extractores eléctricos. El banco utiliza frascos de vidrio de 120 mL compatibles con los pasteurizadores donados por Brasil, para muchas madres de recién nacidos prematuros las oportunidades de extraer leche son pocas y le puede tomar a una madre hasta una semana llenar un frasco (Paynter & Mendoza, 2018).

Estándares de Calidad para Bancos de Leche Humana

El banco de leche humana (BHL) es una facilidad que recolecta, monitorea, almacena, procesa y distribuye leche humana de donante prescrita para recién nacidos que son vulnerables (recién nacidos prematuros, infantes en recuperación de complicaciones intestinales y cirugía, y aquellos con intolerancia a la alimentación o síndromes de malabsorción), y bebés de madres con lactancia tardía (Arslanoglu & Moro, 2021).

Los riesgos microbiológicos teóricos asociados con la leche humana de donante son similares a los que se ven en la industria de alimentos. La herramienta estándar para evaluar la seguridad de la industria alimentaria es el plan APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), y se recomienda ampliamente su uso en los bancos de leche humana. Sin embargo, los riesgos microbiológicos de la leche humana son equivalentes a los de las transfusiones y trasplantes (por ejemplo, transmisión de virus y agentes infecciosos) (Arslanoglu & Moro, 2021) ya que el microbioma de la leche humana es variable entre madres (ver Figura 4).

El microbioma del recién nacido prematuro depende en la dieta, previo uso de antibióticos y otros medicamentos. Varias perturbaciones en el ambiente del recién nacido pueden ocasionar un desbalance en el tipo de microorganismos presentes en el tracto intestinal del infante. Tal desbalance se denomina “disbiosis”, y puede ser responsable de enfermedades severas del recién nacido como la enterocolitis necrotizante (Neu & Patton, 2021).

Figure 4. Microbioma de leche humana de diferentes madres conforme el tiempo. Modificado de Cheema et al. (2022).

Recomendaciones de la Asociación Europea de Bancos de Leche para el Establecimiento y Operación de Bancos de Leche Humana en Europa. La European Milk Bank Association (EMBA) recomienda las siguientes medidas para asegurar el establecimiento y operación seguros de los bancos de leche humana en toda Europa (Weaver et al., 2019):

Recomendaciones Generales.

1. Un plan sólido de garantía de calidad debe establecerse para asegurar la operación segura del BHL.
2. Todo el equipamiento debe recibir mantenimiento de acuerdo a las instrucciones del fabricante, y debe ser revisado y calificado anualmente para asegurar conformidad con las recomendaciones.
3. Los contenedores deben cerrarse o sellarse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
4. Los contenedores no deben llenarse en exceso, ya que la leche humana de donante se expande al congelarse.
5. Los contenedores de leche humana deben rotularse en todo momento con el nombre o identificación del donante y la fecha en que fue extraída. Además, dependiendo del estado en el proceso, la leche humana de donante debe rotularse con el nombre del banco de leche humana, y debe contener sí la leche está cruda o procesada, la fecha de caducidad y si la leche está lista para su uso.
6. Los BLH en todo momento deben minimizar la exposición de la leche humana a la luz solar o a luces de fototerapia.
7. El personal de BLH debe someterse a controles de salud cuando esté empleado y ser inmunizado de acuerdo con los protocolos del hospital local o del servicio nacional de salud.
8. El personal debe realizar la capacitación de un miembro del personal experimentado (o de acuerdo con los programas de capacitación acreditados nacionales cuando estén disponibles) antes de realizar un trabajo no supervisado en un BLH.
9. La leche humana de donante debe manejarse de forma higiénica y el personal de BLH debe

- lavarse las manos de acuerdo con los protocolos locales antes de entrar en áreas limpias, manejar la leche humana o el equipo utilizado en la recolección, almacenamiento, prueba y procesamiento de leche humana de donante.
10. El personal de BLH debe considerar en todo momento las implicaciones éticas de su trabajo con donantes, padres, proveedores y bebés. Por ejemplo, los donantes no deben ser alentados o coaccionados a donar más leche de la que pueda ser óptima para ellos o para sus bebés. El uso de leche humana de donante no debe socavar ni interferir con el suministro de su propia leche o de lactancia materna por parte de la madre, a menos que haya preocupaciones sobre su seguridad.
 11. Se deben mantener registros de todos los donantes y sus donaciones de leche, incluidos los volúmenes, las fechas y cualquier información adicional relevante (trazabilidad).
 12. La priorización de los destinatarios debe determinarse localmente.
 13. Se deben tomar medidas para evitar que la temperatura de la leche humana de donante aumente durante el transporte, por ejemplo, mediante el uso de contenedores de transporte aislados (cajas o bolsas) y paquetes térmicos (hielo) o el uso de hielo seco cuando sea necesario.
 14. Se recomienda el uso de contenedores de transporte a prueba de manipulaciones y la temperatura del interior del contenedor debe controlarse durante el transporte utilizando registradores de datos o comprobarse a la llegada. Se debe mantener un registro de esto como parte de los registros del BLH.
 15. Las cajas/bolsas de transporte en las que se transportan los contenedores de DHM deben estar aisladas y ser fáciles de limpiar.
 16. El contenedor de transporte debe descontaminarse entre lotes de leche. Debe mantenerse la leche cruda de diferentes madres separadas. Debe evitarse usar el mismo contenedor de transporte para transportar leche humana de donante cruda y pasteurizada.
 17. Los contenedores de leche humana de donante no deben colocarse directamente en el contenedor de transporte: el uso de bolsas de polietileno transparente ayuda al BLH a

identificar el contenido y verificar que esté correctamente etiquetado sin necesidad de manipular innecesariamente.

Reclutamiento y Selección de Donantes.

1. Reclute donantes utilizando un lenguaje claro y no técnico en medios impresos y digitales.
2. El cribado de donantes debe incluir tanto una entrevista oral como un cuestionario de salud.
3. Informe a posibles donantes que se les pedirá que realicen pruebas serológicas.
4. Excluya a posibles donantes si:
 - Fuman cigarrillos o usan productos que contengan nicotina, incluidos el “vaping”, gomas y otros productos.
 - Usan cualquier droga recreacional o de “calle”.
 - Se conoce o se encuentra que están infectados con virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B o hepatitis C. Otros cribados para virus T-linfotrópico humano, sífilis, y otras infecciones virales o bacterianas pueden cribarse dependiendo de la situación local.
 - Utilizan medicamentos que no estén establecidos en la lista de medicamentos aprobados por la Asociación Europea de Bancos de Leche.
 - Han recibido una transfusión sanguínea, un tatuaje o perforación, o han tenido un pinchón de aguja recientemente. La definición de “reciente” debe determinarse de manera local de acuerdo a los servicios de donación de sangre/transfusión y métodos utilizados para pruebas serológicas.
 - Siguen una dieta vegana sin suplementos de vitamina B12.
 - Tienen una pareja sexual que tiene, o está en riesgo de adquirir, enfermedades de transmisión sexual.
5. No hay consenso en cantidades seguras de consumo de alcohol antes de la extracción de leche humana para donar. La EMBA recomienda que donantes eviten consumir alcohol y nunca donen leche extraída bajo la influencia de alcohol (dentro de 4 horas después de

- consumo moderado). Guías locales en el consumo de alcohol por parte de madres lactantes deben considerarse.
6. Las donantes deben informar al BLH si hay algún cambio en su comportamiento o estado de salud que afecte a sus respuestas a preguntas relacionadas con cualquiera de los anteriores.
 7. Antes de aceptar la leche de un donante, reciba el consentimiento informado por escrito para su uso de acuerdo con los protocolos del BLH, incluida la aprobación para investigación, si es relevante.
 8. Capacite a todas las nuevas donantes en el lavado de manos y los requisitos de higiene para extraer, manipular, almacenar, enfriar, congelar y transportar leche humana.
 9. Proporcione un apoyo continuo adecuado a todas las donantes, incluidos, cuando sea posible, las rechazadas por el BLH.
 10. Proporcione capacitación y apoyo adicionales a las donantes que donan repetidamente leche que no cumple con los criterios microbiológicos o de otras pruebas.
 11. No excluya a las madres en duelo de donar su leche materna si cumplen con los requisitos de reclutamiento y detección de donantes.
 12. Una vez reclutada, excluya la donación de leche humana de forma temporal en caso de las siguientes condiciones:
 - Presencia de mastitis.
 - Uso temporal de algunas sustancias farmacológicamente activas.
 - Presencia de infecciones agudas como herpes simple o varicela zóster.
 - Infección fúngica del pezón, areola, región mamaria o torácica.

Extracción, Manipulación, y Almacenamiento de Leche Humana para Donar al Banco de Leche Humana.

1. Aconseje a las donantes para que recolecten leche extraída en lugar de leche por goteo.
2. Acepte la leche exprimida a mano, con bomba manual y con bomba eléctrica.
3. Aconseje a las donantes que se aseguren de que todos los equipos de extracción de leche se

- limpien y desinfecten de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o los protocolos hospitalarios locales, si son diferentes.
4. Haga énfasis en la importancia de una buena higiene y lavado de manos en todo momento cuando se comunique con las donantes sobre la extracción de su leche.
 5. Desaliente el uso compartido de extractores de leche fuera del hospital y el uso de extractores de segunda mano o por préstamo a menos que lo haga un hospital o un proveedor de atención médica.
 6. Solicite que las donantes congelen la leche para la donación lo antes posible, pero dentro de un máximo de 24 horas (48 horas si se recolectan y almacenan en un refrigerador/congelador del hospital).
 7. Solo los contenedores proporcionados o aprobados por el BLH deben ser utilizados por las donantes.
 8. Asegúrese de que la leche donada se verifique para el cumplimiento del etiquetado antes de su recolección o a su llegada al BLH si es entregada por la donante.
 9. A su llegada al banco de leche, coloque la leche humana donada en un congelador de retención adecuado (congelador solo para leche cruda y mantenga a una temperatura de -20 grados Celsius).
 10. Todos los equipos de refrigeración, congelación y otros equipos de refrigeración solo deben usarse para la leche humana.
 11. Supervise y registre los equipos de refrigeración y congelación de forma continua o al menos cada 24 horas.
 12. Almacene la leche humana cruda y pasteurizada en refrigeradores y congeladores claramente etiquetados o, si no es posible, en refrigeradores y congeladores separados claramente etiquetados.
 13. Descongele la leche humana cruda congelada en un refrigerador para evitar que su temperatura suba por encima de los 8 grados Celsius o si no es práctico debido a limitaciones de tiempo en un mostrador donde se puede monitorear y transferir a un refrigerador

inmediatamente una vez descongelado.

14. Agrupe la leche humana de donante.

- La agrupación de leche humana de la misma donante es aceptable antes de cualquier procesamiento térmico.
- Mantenga un registro de la agrupación de la leche humana, incluidos los nombres/números de identificación de las donantes, las fechas en que se expresó la leche y cualquier medicamento tomado.

Cribado de la Leche Antes y Después de la Pasteurización.

- Antes de la pasteurización
 - Todos los grupos de leche deben pasar pruebas antes de ser pasteurizados.
 - Cada lote de leche debe pasar pruebas después de ser pasteurizado.
 - Criterio de aprobación: 100,000 unidades formadoras de colonias/mL o menos de organismos no patógenos y patógenos ausentes por cada grupo de leche probada antes de la pasteurización. Descarte todas las muestras de leche que no cumplan este estándar.
- Después de la pasteurización
 - Descarte el lote si hay evidencia de crecimiento microbiano en una muestra al azar tomada después de la pasteurización.

Pasteurización de la Leche Humana.

1. La temperatura y el tiempo actualmente recomendados para la pasteurización son de 62.5 grados Celsius durante 30 minutos, seguido de un enfriamiento rápido a al menos 10 grados Celsius y preferiblemente 4 grados Celsius antes de transferirlo a un congelador.
2. Supervisar el proceso y registrar las temperaturas durante la pasteurización.

3. Se puede utilizar leche pasteurizada que ha sido congelada y envasada al vacío si se realiza en un banco de leche de acuerdo con los principios de buena fabricación y todos los procedimientos de seguridad pertinentes.

Consideraciones Éticas de la Leche Humana

Arslanoglu and Moro (2021) propone las siguientes consideraciones éticas con respecto a la donación de leche humana:

1. La donación de leche está potencialmente sujeta a interés comercial. La expansión de bancos de leche con fines de lucro, donde se paga al donante, corre el riesgo de dañar a los recién nacidos, ya que puede disminuir la donación de leche para los prematuros vulnerables en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Para evitar una posible explotación, es esencial aplicar principios éticos similares a los que están en vigor los campos de donación de sangre, órganos y tejidos, en la donación de leche humana:
 - La donación de leche humana debe ser voluntaria y no renumerada; solo se pueden cubrir los gastos del donante.
 - La donante debe ser mayor de edad y legalmente competente para tomar la decisión de donar su leche.
 - Amamantar a su bebé debería ser la prioridad, solo se debe donar el exceso de leche.
2. La leche humana de donante nunca debe sustituir la leche de la propia madre, si esta se encuentra disponible.
3. Se deben tener en cuenta las creencias culturales y religiosas al ofrecer leche humana de donante agrupada y procesada mediante métodos universales de bancos de leche.

Conclusiones

- El recién nacido extremadamente prematuro tiene altos requerimientos nutricionales para apoyar su rápido crecimiento y desarrollo. El objetivo de la nutrición del extremadamente prematuro en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales es ser equivalente a la nutrición esperada en el crecimiento intrauterino del feto de la misma edad gestacional. La leche humana no fortificada no aporta la energía, proteínas, ácidos grasos, minerales ni micronutrientes que el infante extremadamente prematuro requiere. La nutrición inadecuada durante la vida temprana resulta en mayores tasas de mortalidad, morbilidad, y discapacidad.
- La fortificación de la leche humana es una forma efectiva de lograr las necesidades nutricionales del recién nacido extremadamente prematuro y ayuda a prevenir deficiencias nutricionales. Este proceso involucra añadir nutrientes adicionales a la leche humana para asegurar la ingesta adecuada de nutrientes para el recién nacido. Existen diferentes presentaciones y preparaciones de fortificadores de leche humana, al igual que se dispone de diferentes estrategias de fortificación, es generalmente aceptado que la fortificación individualizada ya sea ajustada o dirigida, mejora los resultados; ya que la fortificación estándar de leche humana puede no ser suficiente para la mayoría de infantes extremadamente prematuros debido a variaciones normales en los contenidos nutricionales de la leche humana. Puede utilizarse leche de la propia madre o de donante para la fortificación.
- Los bancos de leche humana juegan un papel importante en proveer leche humana fortificada a los recién nacidos prematuros. Es esencial asegurar que estos bancos se adhieran a estándares de calidad y que la leche humana es segura para su consumo. Establecer bancos de leche con estándares de calidad para el cribado de donantes, recolección, almacenamiento, procesamiento y distribución de leche de donante provee a los infantes extremadamente prematuros un acceso a una fuente de nutrición vital cuando la leche de la propia madre no está disponible.
- Siempre que este disponible, debe utilizarse la leche de la propia madre. La leche humana de

donante debe pasteurizarse debido a las diferencias y riesgos microbiológicos entre madres, la pasteurización destruye bacterias patógenas y virus pero también reduce algunos componentes bioactivos de la leche. Sin embargo, varios de los beneficios de la leche humana se conservan después de la pasteurización.

- Optimizar la disponibilidad de la leche de la propia madre incluye iniciar estrategias de extracción temprana, vaciamiento frecuente de las mamas, facilitar la lactancia directa lo más pronto posible, y proveer apoyo a la lactancia. El recién nacido extremadamente prematuro presenta retos únicos para establecer la lactancia, debido a que este no es capaz de lactar eficientemente por al menos seis semanas después del parto, por lo que las madres deben establecer y mantener una producción de lactancia. Algunas medidas pueden mejorar los resultados y reducir el tiempo hasta establecer la lactancia efectiva como: mayor contacto piel a piel, mayor apego materno-infantil, el uso de un sistema de alimentación suplementario, y el inicio temprano de la extracción de lactancia.

Referencias

- Akker, C. H. P. van den, Pipaon, M. S. de, & Goudoever, J. B. van. (2021). Proteins and amino acids. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 75–88). S. Karger AG.
<https://doi.org/10.1159/000514748>
- Amy Hair. (2022). *Approach to enteral nutrition in the premature infant*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from
<https://www.uptodate.com/contents/approach-to-enteral-nutrition-in-the-premature-infant>
- Arslanoglu, S., Boquien, C.-Y., King, C., Lamireau, D., Tonetto, P., Barnett, D., . . . Picaud, J.-C. (2019). Fortification of human milk for preterm infants: Update and recommendations of the european milk bank association (EMBA) working group on human milk fortification. *Frontiers in Pediatrics*, 7. <https://doi.org/10.3389/fped.2019.00076>
- Arslanoglu, S., & Moro, G. E. (2021). Quality standards for human milk banks. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 248–264). S. Karger AG. <https://doi.org/10.1159/000514750>
- Bakar, S. Y. B. A., Salim, M., Clulow, A. J., Nicholas, K. R., & Boyd, B. J. (2021). Human milk composition and the effects of pasteurisation on the activity of its components. *Trends in Food Science and Technology*, 111, 166–174. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.02.055>
- Bozzetti, V., & Martin, C. R. (2021). The practice of enteral nutrition in very low and extremely low birth weight infants. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 265–280). S. Karger AG. <https://doi.org/10.1159/000514743>
- Brown, J. V. E., Lin, L., Embleton, N. D., Harding, J. E., & McGuire, W. (2020). Multi-nutrient fortification of human milk for preterm infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(7). <https://doi.org/10.1002/14651858.cd000343.pub4>
- Calderón, M. (2015). *Efectos de la alimentacion con leche humana pasteurizada comparada con fórmula para prematuro estándar en recién nacidos menores de 2,500 gramos*. Universidad de San Carlos de Guatemala. Retrieved from
<http://www.repositorio.usac.edu.gt/1907/1/Informe%20Final.pdf>
- Cheema, A. S., Trevenen, M. L., Turlach, B. A., Furst, A. J., Roman, A. S., Bode, L., . . . Geddes,

- D. T. (2022). Exclusively breastfed infant microbiota develops over time and is associated with human milk oligosaccharide intakes. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(5), 2804. <https://doi.org/10.3390/ijms23052804>
- Crump, C., Winkleby, M. A., Sundquist, J., & Sundquist, K. (2019). Prevalence of survival without major comorbidities among adults born prematurely. *JAMA*, 322(16), 1580. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.15040>
- Deal, S. B., Delgado, N., Hair, A., Itriago, E., Owens, L., & Rubio, V. (2023). Enteral nutrition. In C. Fernandes & M. Pammi (Eds.), *Guidelines for acute care of the neonate* (pp. 215–228). Houston: Baylor College of Medicine.
- Embleton, N. D., Moltu, S. J., Lapillonne, A., Akker, C. H. P. van den, Carnielli, V., Fusch, C., . . . Domellöf, M. (2022). Enteral nutrition in preterm infants (2022): A position paper from the ESPGHAN committee on nutrition and invited experts. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 76(2), 248–268. <https://doi.org/10.1097/mpg.0000000000003642>
- Fenton, Tanis R., Cormack, B., Goldberg, D., Nasser, R., Alshaikh, B., Eliasziw, M., . . . Shah, P. S. (2020). “Extrauterine growth restriction” and “postnatal growth failure” are misnomers for preterm infants. *Journal of Perinatology*, 40(5), 704–714. <https://doi.org/10.1038/s41372-020-0658-5>
- Fenton, Tanis R., & Kim, J. H. (2013). A systematic review and meta-analysis to revise the fenton growth chart for preterm infants. *BMC Pediatrics*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2431-13-59>
- Geddes, D., Gridneva, Z., Stinson, L., & Hartmann, P. (2021). Human milk composition and function in the infant. In R. Polin, S. H. Abman, D. H. Rowitch, & W. Benitz (Eds.), *Fetal and neonatal physiology* (pp. 241–249). Philadelphia, PA: Elsevier - Health Sciences Division.
- George Mandy. (2021). *Preterm birth: Definitions of prematurity, epidemiology, and risk factors for infant mortality*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/preterm-birth-definitions-of-prematurity-epidemiology-and-risk-factors-for-infant-mortality>

- George Mandy. (2022). *Infants with fetal (intrauterine) growth restriction*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/infants-with-fetal-intrauterine-growth-restriction>
- Gollins, L., Itriago, E., & Massieu, L. A. (2023). Discharge nutrition preparation. In C. Fernandes & M. Pammi (Eds.), *Guidelines for acute care of the neonate* (pp. 233–234). Houston: Baylor College of Medicine.
- Golombek, S., Rodríguez, S., Montes, M., Mir, R., Fariña, D., Cardetti, M., & Sola, A. (2022). Nutrition of the healthy and sick newborn: Twelfth clinical consensus of the ibero-american society of neonatology (SIBEN). *NeoReviews*, 23(11), 716–737. <https://doi.org/10.1542/neo.23-10-e716>
- Good, M., & Caplan, M. (2021). Pathophysiology and prevention of neonatal necrotizing enterocolitis. In R. Polin, S. H. Abman, D. H. Rowitch, & W. Benitz (Eds.), *Fetal and neonatal physiology* (pp. 1732–1737). Philadelphia, PA: Elsevier - Health Sciences Division.
- Gu, X., Shi, X., Zhang, L., Zhou, Y., Cai, Y., Jiang, W., & Zhou, Q. (2021). Evidence summary of human milk fortifier in preterm infants. *Translational Pediatrics*, 10(11), 3058–3067. <https://doi.org/10.21037/tp-21-476>
- Guatemala, P. D. G. D. (2023). *Ministerio de salud fortalece la nutrición de los niños con la disposición de leche materna en hospitales*. Retrieved from <https://prensa.gob.gt/comunicado/ministerio-de-salud-fortalece-la-nutricion-de-los-ninos-con-la-disposicion-de-leche>
- Guzmán, E., Sempé, M., & Guzmán, C. (2016). *Buenas prácticas de manufactura en los bancos de leche de la red nacional de bancos de leche humana de guatemala*. Universidad de San Carlos de Guatemala. Retrieved from <https://biblioteca-farmacia.usac.edu.gt/tesis/QB1143.pdf>
- Hair, A. B., Scottoline, B., & Good, M. (2022). Dilemmas in human milk fortification. *Journal of Perinatology*, 43(1), 103–107. <https://doi.org/10.1038/s41372-022-01502-6>
- Hale, T. W., & Krusch, K. (2021). Drug transfer during breastfeeding. In R. Polin, S. H. Abman, D. H. Rowitch, & W. Benitz (Eds.), *Fetal and neonatal physiology* (pp. 203–213). Philadelphia, PA:

Elsevier - Health Sciences Division.

Hoban, R., Bigger, H., Schoeny, M., Engstrom, J., Meier, P., & Patel, A. L. (2018). Milk volume at 2 weeks predicts mother's own milk feeding at neonatal intensive care unit discharge for very low birthweight infants. *Breastfeeding Medicine*, *13*(2), 135–141.

<https://doi.org/10.1089/bfm.2017.0159>

Huff, K. A., Denne, S. C., & Hay., W. W. (2021). Energy requirements and carbohydrates in preterm infants. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 60–74). S. Karger AG.

<https://doi.org/10.1159/000514736>

Jae H Kim. (2023a). *Neonatal necrotizing enterocolitis: Clinical features and diagnosis*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/neonatal-necrotizing-enterocolitis-clinical-features-and-diagnosis>

Jae H Kim. (2023b). *Neonatal necrotizing enterocolitis: Pathology and pathogenesis*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/neonatal-necrotizing-enterocolitis-pathology-and-pathogenesis>

Jena Miller. (2023). *Fetal growth restriction: Screening and diagnosis*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from

<https://www.uptodate.com/contents/fetal-growth-restriction-screening-and-diagnosis>

Koletzko, B., Godfrey, K. M., Poston, L., Szajewska, H., Goudoever, J. B. van, Waard, M. de, . . . and, B. M. Z. (2019). Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long-term child health: The early nutrition project recommendations. *Annals of Nutrition and Metabolism*, *74*(2), 93–106.

<https://doi.org/10.1159/000496471>

Koletzko, B., & Lapillonne, A. (2021). Lipid requirements of preterm infants. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 89–102). S. Karger AG. <https://doi.org/10.1159/000514749>

Koletzko, B., Wiczorek, S., Domellöf, M., & Poindexter, B. B. (2021). Defining nutritional needs of preterm infants. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 5–11). S. Karger AG.

<https://doi.org/10.1159/000514739>

- Lagatta, J., & Lantos, J. (2023). Ethics, data, and policy in newborn intensive care. In T. Sawyer & C. A. Gleason (Eds.), *Avery's diseases of the newborn* (pp. 13–18). Philadelphia, PA: Elsevier - Health Sciences Division.
- Lapillonne, A., Bronsky, J., Campoy, C., Embleton, N., Fewtrell, M., Mis, N. F., . . . Domellöf, M. (2019). Feeding the late and moderately preterm infant: A position paper of the european society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition committee on nutrition. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, *69*(2), 259–270.
<https://doi.org/10.1097/mpg.0000000000002397>
- Lobos, P., Alvarado, H., Aguilar, J., Bocaletti, R., & Hidalgo, I. (2022). *GPC-BE no. 140 "manejo de trabajo de parto pretérmino"*. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Retrieved from <https://www.igssgt.org/wp-content/uploads/2023/01/GPC-BE-No-140-Manejo-de-trabajo-de-parto-pretermino-IGSS.pdf>
- Mactier, H., Bates, S. E., Johnston, T., Lee-Davey, C., Marlow, N., Mulley, K., . . . Wilkinson, D. (2020). Perinatal management of extreme preterm birth before 27 weeks of gestation: A framework for practice. *Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition*, *105*(3), 232–239. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-318402>
- Margaret Parker. (2023). *Human milk feeding and fortification of human milk for premature infants*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/human-milk-feeding-and-fortification-of-human-milk-for-premature-infants>
- Meek, J. Y., & Noble, L. (2022). Policy statement: Breastfeeding and the use of human milk. *Pediatrics*, *150*(1). <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057988>
- Neu, J., & Patton, L. (2021). The microbiome as a therapeutic target in preterm nutrition. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 180–190). S. Karger AG.
<https://doi.org/10.1159/000514737>
- Nutritional needs of the preterm infant. (2020). In *Pediatric nutrition*. American Academy of Pediatrics. <https://doi.org/10.1542/9781610023610-5>
- Oikawa, K., Nakano, Y., Miyazawa, T., Hasebe, Y., Kuwabara, H., Terada, T., . . . Mizuno, K.

- (2022). Experience using donor human milk: A single-center cohort study in Japan. *Pediatrics International*, 64(1). <https://doi.org/10.1111/ped.15071>
- PAHO. (2023). *Guatemala contará; con un Plan Nacional de la Red de Bancos de Leche Humana - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud — paho.org*.
<https://www.paho.org/es/noticias/18-4-2023-guatemala-contara-con-plan-nacional-red-bancos-leche-humana>.
- Paynter, M. J., & Mendoza, A. K. C.-H. (2018). The Roosevelt Hospital Banco de Leche: Nonprofit human donor milk bank in Guatemala City. *Journal of Human Lactation*, 35(3), 563–568.
<https://doi.org/10.1177/0890334418807465>
- Picaud, J.-C., Vincent, M., & Buffin, R. (2021). Human milk fortification for preterm infants: A review. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 225–247). S. Karger AG.
<https://doi.org/10.1159/000514744>
- PMNCH, WHO, UNICEF, & UNFPA. (2023). *Born too soon: Decade of action on preterm birth*. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1501073/retrieve>
- Salas, A. A., Gunawan, E., Nguyen, K., Reeves, A., Argent, V., Finck, A., & Carlo, W. A. (2023). Early human milk fortification in infants born extremely preterm: A randomized trial. *Pediatrics*, 152(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2023-061603>
- Shetty, A., Barnes, R., Adappa, R., & Doherty, C. (2006). Quality control of expressed breast milk. *Journal of Hospital Infection*, 62(2), 253–254. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2005.06.016>
- Steven A Abrams and Nancy M Hurst. (2022). *Breast milk expression for the preterm infant*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/breast-milk-expression-for-the-preterm-infant>
- Tiffany McKee-Garrett. (2021). *Postnatal assessment of gestational age*. Waltham, MA: UpToDate. Retrieved from <https://www.uptodate.com/contents/postnatal-assessment-of-gestational-age>
- Usuda, H., Carter, S., Takahashi, T., Newnham, J. P., Fee, E. L., Jobe, A. H., & Kemp, M. W. (2022). Perinatal care for the extremely preterm infant. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 27(2), 101334. <https://doi.org/10.1016/j.siny.2022.101334>

- Valverde, R., Dinerstein, N., & Vain, N. (2021). Mother's own milk and donor milk. In *Nutritional care of preterm infants* (pp. 212–224). S. Karger AG. <https://doi.org/10.1159/000514733>
- Weaver, G., Bertino, E., Gebauer, C., Grovslie, A., Mileusnic-Milenovic, R., Arslanoglu, S., . . . Picaud, J.-C. (2019). Recommendations for the establishment and operation of human milk banks in Europe: A consensus statement from the European Milk Bank Association (EMBA). *Frontiers in Pediatrics*, 7. <https://doi.org/10.3389/fped.2019.00053>
- Wesolowska, A., Sinkiewicz-Darol, E., Barbarska, O., Bernatowicz-Lojko, U., Borszewska-Kornacka, M. K., & Goudoever, J. B. van. (2019). Innovative techniques of processing human milk to preserve key components. *Nutrients*, 11(5), 1169. <https://doi.org/10.3390/nu11051169>
- World Bank. (2021). *Prevalence of stunting - Guatemala*. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/sh.sta.stnt.zs?locations=gt>
- World Bank. (2023). *Guatemala: overview*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview>